

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190130, Rue de Gramont
PARIS - 2^eTéléphone : RICHelieu 80-80
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06**SOMMAIRE**

<i>La disgrâce de Lecœur</i>	1
<i>Memento de la « guerre froide »</i>	7

**LE COMMUNISME
DANS LE MONDE LIBRE**

<i>Quelques détails sur le mécanisme du financement du Parti communiste italien</i>	8
<i>L'U.R.S.S. finance aussi le Parti communiste suédois</i>	12
<i>Après les élections finlandaises</i>	14
<i>L'histoire et les objectifs du Parti communiste indien</i>	15

<i>L'emprise soviétique en Espagne pendant la guerre civile</i>	17
<i>Enlèvements à Berlin-Ouest</i>	20

**LE COMMUNISME
DANS LE MONDE SOVIETISE**

<i>Le sixième congrès du P.C. bulgare</i>	22
<i>Le Parti bolchevik un an après la mort de Staline</i>	23
<i>Les échanges Est-Ouest : illusions et réalités</i>	25

La disgrâce de Lecœur

DÉCIDÉMENT, il en est du Carrefour Chateaudun comme de Rome : la Roche Tarpéienne s'y trouve tout près du Capitole : M. Auguste Lecœur vient d'en faire l'amère expérience. Il occupait une place des plus importantes à la direction du Parti, le secrétariat à l'organisation. Les puissantes amitiés qui l'y avaient fait parvenir semblaient capables de l'y maintenir contre vents et marées. Et voici qu'on l'en précipite soudain avec une rapidité dont il n'est vraisemblablement pas encore revenu, et dont les militants communistes doivent être aussi étonnés que lui. Dans la dernière livraison des *Cahiers du Bolchévisme*, datée de janvier-février 1954, ils avaient pu lire sous la signature du secrétaire à l'organisation une étude intitulée « *La lutte pour les principes léninistes d'organisation dans le Parti Communiste Français* ». Qui, à « la base », aurait pu croire que l'homme par qui l'on faisait réciter ainsi une fois de plus à l'usage des militants « les principes léninistes d'organisation » serait quelques semaines après mis en accusation pour avoir méconnu ces mêmes principes ?

Les fautes de Lecœur

C'est M. Jacques Duclos, qui, devant le Comité central réuni à Arcueil le 5 et 6 mars a ouvert la « discussion » sur le cas Lecœur, auquel il a consacré une large partie de son rapport. Comme il est d'usage dans le Parti communiste pour ces

sortes d'affaires, il a usé d'une méthode qu'on pourrait dire « rétrogressive ». Il a d'abord parié des fautes les plus récentes de Lecœur, puis il a remonté dans le temps, d'abord à la session du Comité central qui se tint en décembre 1952 à Gennevilliers, puis au début de 1952 et à l'organisation de la reprise des cartes. Il n'a pas été plus avant... pour cette fois. Mais la méthode a ceci de redoutable qu'elle laisse la porte ouverte sur le passé. On ne donne pas quitus à l'accusé pour son action antérieure à une certaine date. L'accusateur conserve la liberté d'intégrer dans son réquisitoire une tranche antérieure de la vie de son patient. Cela dépendra de l'attitude de ce dernier. S'il se montre rétif, on ne tardera pas à prouver que sa déviation remonte à son adhésion au Parti, et il restera encore la possibilité de dire que cette adhésion elle-même avait été faite sur l'ordre de la police et pour son service.

Le cas de Lecœur n'en est pas venu encore à ce point, mais les accusations portées contre lui sont déjà si graves qu'il s'en faut de peu pour qu'il soit gratifié des habituelles épithètes de traître et de policier.

Voici dans leur ordre « rétrogressif » les griefs formulés par Duclos, repris et complétés par François Billoux au cours de la discussion (1).

(1) Le rapport de Duclos est cité d'après l'*Humanité* du 6 mars 1954, celui de Billoux d'après celle du 9.

I. — Autocritique insuffisante

Lors de la session du Comité central à Drancy, les 22 et 23 octobre 1953, Lecœur avait déjà fait la critique des erreurs commises « sur le plan de l'organisation ». Mais, dit Duclos, il avait fallu « discuter beaucoup pour obtenir l'insertion dans le rapport d'organisation de cette phrase autocritique ». Ce rapport ne fut d'ailleurs établi « qu'après le rejet par le Bureau politique unanime d'un autre rapport dans lequel tous ces problèmes, pourtant importants, avaient été délibérément laissés de côté par le rapporteur ».

Billoux devait ajouter qu' « après la session du Comité central, le Bureau politique devait constater que... le camarade Lecœur ne pensait pas ce qu'il avait dit dans son rapport » et qu'il avait « dû le reconnaître à une récente réunion du Bureau politique ». Affirmation des plus graves, car une dissimulation de ce genre suppose des arrière-pensées qui, « objectivement », sont déjà de la trahison. Et Billoux n'a pas manqué de le souligner : « Le fait que le secrétaire à l'organisation n'avait fait qu'une autocritique formelle a amené à la constatation que ses erreurs n'étaient pas fortuites, accidentelles, mais qu'elles procédaient d'une conception erronée, d'une méconnaissance des principes politiques et d'organisation élémentaires du Parti ».

Duclos a formulé, à propos de l'autocritique faite par Lecœur à Drancy, un autre grief : celui d'avoir employé « invariablement, pour faire ce qu'il considérait comme son autocritique, le nous destiné à mettre toute la direction en cause, tandis qu'il rejetait impitoyablement le JE qui aurait exigé des précisions de caractère personnel quant à ses propres responsabilités ».

Mauvaise volonté dans l'autocritique personnelle (on est obligé d'accoler ces deux mots, en dépit du pléonasmе, tant les pratiques mensongères de « l'homme communiste » ont rapidement enlevé son sens primitif à un mot forgé pourtant à son usage) tel est le premier grief et la dernière faute.

2. — Ignorance des décisions de décembre 1952

Le deuxième grief formulé par Duclos, c'est la non-observance par Lecœur des critiques formulées lors de la session de décembre 1952 du Comité central. « La condamnation par le Comité

central de décembre 1952 des fautes opportunistes aurait dû nous éclairer et nous amener à examiner dans quelle mesure ces fautes avaient leur prolongement dans notre travail d'organisation, ce qui nous aurait permis d'effectuer les corrections nécessaires sur le plan de l'organisation », avait dit Lecœur dans son rapport à la session de Drancy. « Un examen approfondi de la question nous aurait amenés à déceler les méthodes d'organisation qui épousaient les contours de cette tendance opportuniste qui nous faisait rechercher la solution à un prétendu isolement du Parti par un « assouplissement » des statuts et par des mesures qui se traduisaient par la violation de ses principes d'organisation. C'est ainsi que nous avons engagé la campagne de reprise des cartes pour l'année 1953 avec le système des instructeurs politiques de cellules qui illustre les déviations opportunistes de notre travail d'organisation ».

On remarquera que ce que Lecœur, à Drancy, trouvait regrettable, ce n'était pas d'avoir institué les instructeurs politiques en janvier 1952, c'était d'avoir continué l'expérience en 1953. Et il est plus que probable qu'il n'était pas le seul à considérer qu'il n'était pas nécessaire de remonter plus loin.

3. — Les erreurs de 1952

Or, c'est maintenant au début de 1952 qu'il faut remonter, et, comme le dit Duclos « à la lettre envoyée aux secrétaires et aux trésoriers de cellules à l'occasion de la reprise des cartes 1952 ».

« Cette lettre, a continué le secrétaire général par interim, constituait une violation caractérisée des principes léninistes d'organisation : d'une part, elle préconisait la désignation d'instructeurs politiques qui faisaient écran entre la direction et les membres de la cellule ; d'autre part, elle érigeait en principe la possibilité d'être membre du Parti en se bornant à cotiser sans militer dans une organisation de base du parti. »

Or, l'article 2 des statuts, — célèbre dans les annales du communisme parce qu'il y est fait écho à la querelle qui opposa Lénine aux mencheviks en 1902 — précise que les membres du parti doivent « militer activement » dans une de ses organisations. Lecœur serait même « allé jusqu'à proposer, sans que sa proposition ait trouvé d'échos favorables, la modification de l'article 2 ». Billoux devait préciser que c'est à Tho-

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 30, rue de Gramont, Paris (2°).

rez lui-même que Lecœur avait fait cette proposition.

De là à conclure que le camarade Lecœur voulait « transformer le parti en une force d'appoint de certaines formations politiques de la bourgeoisie », et « faire de la section d'organisation un organisme se substituant à la direction du parti », comme l'a dit Duclos, il y a évidemment très loin, mais quand on est décidé à tuer son chien, on ne recule pas devant les pires accusations. Et Lecœur est donc accusé à son tour d'avoir voulu substituer sa volonté à celle du parti. Preuve en serait sa tendance à mettre en place des cadres en tenant compte de ses appréciations personnelles, — ce qui revient presque à dire qu'il favorisait ses créatures (on a dit la même chose de Béria !). Preuve encore le fait que « certains mots d'ordre ont pu être lancés à certains moments de façon autoritaire, et contrairement aux règles du Parti, alors qu'ils ne correspondaient nullement à l'état du mouvement des masses ». Billoux devait éclairer cette phrase pour le moins embarrassée de Duclos en précisant qu'il s'agissait de la grève du 12 février 1952, qui aurait été décidée par le seul Lecœur.

Les instructeurs politiques : un mauvais prétexte

On ne fera croire à personne que l'institution des instructeurs politiques est à l'origine de l'affaire, ni la cause des difficultés que connaît le parti. Rien ne prouve que Lecœur ait pris sur lui de créer ces instructeurs. Il n'a pas agi en la circonstance, à l'insu du Bureau politique, et il est probable qu'il en a eu l'approbation. On reproche à ce système d'avoir mis un écran entre la direction des cellules et leurs membres. Mais c'est là un renversement « dialectique », comme on dit dans le parti, car à l'origine ce n'est pas d'écran qu'il s'agissait, mais de lien.

Qu'on se reporte à la lettre, dans les *Cahiers du Communisme* de février 1952. On verra qu'on y cherchait à porter remède au manque d'assiduité des adhérents aux travaux des cellules. Trop de militants restaient chez eux, négligeant même de cotiser. Fallait-il les rayer des contrôles, comme le proposaient certains ? Non, répondait la lettre. Il fallait maintenir les contacts avec eux, grâce à des instructeurs politiques qui iraient les voir chez eux, les mettraient au courant de l'activité de la cellule, etc. Il est clair qu'il s'agissait, dans la pensée de Lecœur, de remettre la main sur les militants en voie de désaffection et de les ramener peu à peu à reprendre de l'activité. (« Ces instructeurs politiques auront comme tâche de mettre ces adhérents à jour à domicile, de discuter avec eux, de les convaincre de venir aux réunions... ») Osons même dire que cette conception était d'un style très stalinien. Car n'est-elle pas conforme au pire esprit du communisme, cette façon de contraindre, ce mépris de la liberté individuelle ? Quiconque aurait une fois donné à une organisation du parti son nom et son adresse ne pourrait plus se retirer, sans être assiégé chez lui par les visiteurs du parti.

Ce système n'a vraisemblablement pas donné de très grands résultats — parce que, dans l'état actuel du parti, rien ne peut enrayer le courant de désaffection. Mais il n'a certainement pas créé cet état de choses. Il n'a pas incité les militants à demeurer chez eux. D'ailleurs, il n'en fut pas dit un mot à la session de décembre 1952 du Comité central, où pourtant « l'opportunisme » fut dénoncé. On a fait déclarer par Lecœur en octobre qu'il aurait alors fallu comprendre que cette mise en garde contre l'opportunisme impliquait la condamnation des instructeurs politiques. Le-

coeur ne l'avait pas vu, mais les autres non plus. En fait cette condamnation n'y était pas impliquée le moins du monde.

En veut-on la preuve ? Elle figure dans le rapport que J. Duclos présenta en juin 1953 au Comité central, à la session d'Issy-les-Moulineaux, — à laquelle Thorez assista et prit, ou tenta de prendre la parole. Duclos y déclara : « Les défauts apparus l'an dernier dans l'activité de notre Parti du fait des tendances opportunistes ont été corrigés. Cette correction indispensable a été effectuée grâce à l'autocritique faite par le Comité central à la suite des indications précieuses qui lui avaient été données par notre secrétaire général. C'est à l'autocritique que nous devons l'amélioration de nos rapports avec les masses, amélioration qui s'est déjà fait sentir dans les résultats électoraux et qu'il faut porter à un niveau beaucoup plus élevé » (*L'Humanité*, 17-6-1953).

Ainsi, les « déviations opportunistes » dénoncées en décembre 1952 avaient été corrigées en juin 1953, et cela sans qu'un mot ait été dit au sujet des instructeurs politiques. Il s'agissait donc bien d'autre chose.

Au demeurant, le système avait de tels avantages qu'il est pratiquement maintenu. Duclos, dans son rapport, a rappelé ce passage des « directives du Bureau politique pour la reprise des cartes 1954 » :

« Les militants du Parti veilleront à ce que la correction des erreurs ne les amène pas à tomber dans une autre erreur qui consisterait à écarter du Parti les camarades n'ayant pas manifesté une grande activité dans la dernière période. Ils feront preuve de persévérance et de patience pour obtenir que, progressivement, chaque membre du Parti milite activement, qu'ils en viennent à une autre vue du Parti auquel ils ont adhéré et, pour leur immense majorité, avec la volonté d'y militer activement. »

Lecœur, au fond, n'avait pas dit autre chose. Son tort fut sans doute de donner un nom à ces visiteurs dont la circulaire citée par Duclos suppose le maintien, car le Parti a, aujourd'hui, de telles dispositions à l'ankylose bureaucratique que la moindre création institutionnelle perd aussitôt tout caractère de spontanéité et de vie, et se fige en un mécanisme pesant. Mais on ne saurait croire, malgré tout, que ces instructeurs politiques aient déjà constitué une sorte de corps sclérosé coupant le parti en deux secteurs étrangers l'un à l'autre.

La grève du 12 février 1952

Ce n'est donc pas à cet aspect des choses qu'il faut s'arrêter si l'on veut tenter de pénétrer les mystères du Bureau politique : une fois de plus, l'accessoire a été mis en avant pour cacher l'essentiel. Mais l'essentiel peut s'entrevoir.

Billoux, avec beaucoup de brutalité, a accusé Lecœur de « patauger dans l'opportunisme » par absence de principes, « même si cet opportunisme se teintait parfois de phrases gauchistes, ouvriéristes, tolérant et encourageant des actes plus ou moins aventuristes. »

Il reprenait ainsi, sous une forme à peine différente, ce qu'il disait en décembre 1952 contre Marty, lequel aurait été « la représentation vivante de ce que peut donner un mélange d'opportunisme et de sectarisme sur un fond endurci d'opportunisme sous le couvert de phrases et de gesticulations gauchistes. » (*L'Humanité*, 8-12-52).

Mélange significatif de griefs contradictoires. Billoux, qui prend volontiers depuis toujours des positions de « gauche » tient à faire sentir d'une part, que l'opportunisme constitue le danger principal et d'autre part que les actions « gauchistes » ou « aventuristes » prises par des opportunistes déguisés en gauchistes, tels, Tillon, Marty et aujourd'hui Lecœur ne doivent pas être mises sur le compte de véritables communistes révolutionnaires, même s'ils ont paru les approuver.

« Prenons l'exemple du 12 février 1952, a continué Billoux. Contrairement à l'opinion du Bureau politique de ne pas envisager une journée d'arrêt généralisé du travail, ce mot d'ordre fut tout de même lancé. A l'analyse sérieuse et complète de la situation faite par le Bureau politique, le camarade Lecœur a substitué sa propre appréciation sans qu'aucune indication permette de considérer qu'un changement de situation s'était opéré. Son attitude allait ainsi à l'encontre des principes de direction collective, faisait apparaître un certain esprit d'irresponsabilité et marquait une conception erronée des rapports du Parti avec le mouvement syndical...

« ... Au lieu de permettre une critique sévère, le camarade Lecœur a fait en sorte que cette question ne vint pas à la session du Comité central au lendemain du 12 février 1952... C'est alors qu'il lança l'idée que le Parti était isolé des masses, idée qu'il devait développer très largement au lendemain de la manifestation du 28 mai, en y ajoutant celle de l'inefficacité du Parti. Au lendemain du 28 mai, il eût aussi tendance à monopoliser la direction du Parti. »

Le 28 mai: Billoux accusé

Ce rapprochement entre les deux manifestations (évidemment catastrophiques) du 12 février et du 28 mai 1952 perce d'un trait de lumière les obscurités savamment amassées autour de l'activité du Bureau politique. Il est fort improbable que Lecœur ait décidé *tout seul* la grève du 12 février 1952. Et on ne peut pas dire non plus que la manifestation du 28 mai soit le fait du seul Billoux. C'est lui néanmoins qui ramena de Moscou les consignes de Thorez de durcir l'action du Parti, et c'est lui qui écrivit pour le numéro de mai 1952 des *Cahiers du Communisme* l'article qui définissait la nouvelle politique : « Organiser et diriger l'action unie des masses pour imposer une politique de paix et d'indépendance nationale ». Et de même qu'il rend aujourd'hui Lecœur responsable de l'échec du 12 février, c'est sur lui, Billoux, qu'on essaya de faire tomber les responsabilités du 28 mai.

On sait, par une déclaration de Lecœur à la session du Comité central à Montreuil (3-4 septembre 1952) qu'après le 4 juin, le Bureau politique consacra « presque toutes ses séances à une analyse sérieuse des faits, dans le but d'aboutir à un raffermissement des liens du Parti avec les masses ». Et, à la session de juin, Fajon avait déclaré que l'article de Billoux était « insuffisamment clair et complet » et, qu'écrivit pour corriger « un certain nombre d'erreurs, notamment opportunistes », il avait été interprété comme marquant un changement de politique dans un sens plus étroit, c'est-à-dire sectaire.

En septembre 1952, la session du Comité central avait connu de véritables séances de flagellation. André Stil (dont on voit aujourd'hui que l'autocritique n'était pas sincère, puisqu'il est venu se plaindre d'avoir été brimé par Lecœur alors qu'il avait jadis reconnu la justesse des critiques qui lui étaient adressées), s'était accusé

d'avoir usé d'un « langage frénétique » qui pouvait donner l'idée d'une certaine acceptation, dans la préparation de la manifestation du 28 mai, d'un isolement relatif de la classe ouvrière. Lecœur, qui, ce jour-là, maniait la férule, avait regretté que le Parti n'ait pas « *entendu le coup de sonnette du 12 février* » ce qui lui eût permis de ne pas « *répéter les mêmes erreurs le 4 juin* ».

« Le 12 février, avait-il dit, avait montré un fléchissement de nos liaisons avec les masses, traduit d'autre part par des pertes de voix aux élections politiques et économiques, par des pertes de nos lecteurs à nos journaux. D'innombrables mots d'ordre d'action, lancés par nous ou par les syndicats n'étaient pas suivis par les travailleurs... Il a fallu le 28 mai et le 4 juin, et des manifestations outrageusement sectaires pour que nous fassions véritablement un effort d'analyse. »

Toutefois, Lecœur n'avait pas mis Billoux en cause. « Les manifestations sectaires n'ont pas à chercher prétexte dans l'article de F. Billoux », avait-il ajouté. « Cet article aurait dû nous permettre d'apporter d'utiles corrections là où notre travail avait marqué des faiblesses. Il avait d'ailleurs été écrit pour cela... Ce n'est pas parce que nous n'avons pas su l'utiliser qu'il faut le rejeter : il faut apprendre à nous en servir. »

Cette dernière déclaration témoignait-elle d'une certaine solidarité entre Lecœur et Billoux ? Ce n'est pas certain, mais c'est possible. Billoux en tout cas se sentit menacé. En un temps où Marty et Tillon étaient condamnés pour sectarisme, il n'était pas bon de passer pour un sectaire, d'autant plus que la disparition de ces deux membres du Bureau politique affaiblissait singulièrement les positions gauchistes. Billoux reproche à Lecœur d'avoir monopolisé la direction du Parti après le 28 mai : peut-être ce reproche traduit-il le sentiment qu'il eût alors d'être tenu à l'écart de cette même direction, soit par Lecœur, soit par les autres.

La contre-attaque de Billoux

Ainsi placé en mauvaise posture, il ne pouvait pas ne pas réagir. Il le fit à la session du Comité central qui se tint à Gennevilliers les 5, 6 et 7 décembre 1952, en attaquant avec violence les déviations opportunistes, et il eut gain de cause, puisque l'essentiel de ses critiques passa dans la résolution finale (2).

Voici les passages principaux de son discours :

« S'agit-il de méthodes de direction, de formes d'organisation ? Certainement, il y a de cela. Mais nous n'avancerions pas beaucoup, même dans la solution des questions d'organisation, si nous les regardions en soi, si nous oublions que c'est de la juste application de la ligne politique du Parti qu'il s'agit d'abord. »

« Nous assistons à un bouillonnement continu et grandissant dans les larges masses populaires. en premier lieu dans la classe ouvrière, bien entendu, mais aussi dans la paysannerie, dans les classes moyennes et jusque dans certaines parties de la bourgeoisie. Il est vrai qu'il n'est pas toujours facile de trouver immédiatement et parfaitement les formes d'organisation qui mèneront avec cohésion toutes ces forces dans la bataille pour un changement de l'orientation politique. Il

(2) On trouvera un large extrait de celle-ci dans le B.E.I.P.I., n° 80, 1-15 janvier 1953 : *La crise du Parti communiste français*.

est vrai qu'il est nécessaire de faire travailler son cerveau pour sortir des sentiers battus...

« Pour être capable d'unir et d'organiser les forces profondes qui se développent dans les masses, il faut d'abord les voir dans leur ampleur actuelle... Si, en face de ces forces considérables, on commence à parler d'isolement du Parti, cela veut dire qu'on ne les voit pas, qu'on ne les cherchera pas là où elles sont, et, à plus forte raison, on ne trouvera pas les formes d'organisation qui permettent d'unir et de lancer ces forces dans la bataille.

« Nous avons déjà dit [dans son article des Cahiers du Communisme de mai 1952], à propos du 12 février 1952 qu'il était juste de répondre à l'interdiction de la manifestation du 10 février par des manifestations de masses, y compris la grève. Il est vrai que la journée du 12 février n'a pas eu partout l'ampleur désirable, mais il était faux d'écrire le lendemain qu'il est normal qu'une grève politique rassemble moins de participants qu'une grève quelconque, comme il était faux d'en déduire un prétendu isolement du Parti... Plutôt que de se laisser aller à l'idée d'un état d'isolement du Parti, c'est cela qu'il aurait fallu rechercher immédiatement à la séance du Comité central qui siégeait précisément le lendemain, quitte à prolonger cette séance d'une journée.

« Après la magnifique manifestation du 28 mai, l'arrestation illégale de Jacques Duclos, après la journée du 4 juin, on a reparlé du prétendu isolement du Parti... On a incliné, dans la pratique, à un certain abandon des idées justes précédemment élaborées par la direction du Parti et qui avaient trouvé leur expression dans l'éditorial des Cahiers du Communisme de mai 1952. Il est vrai que des attitudes et des comportements sectaires sont apparus avec force dans cette période. Était-il juste de les combattre ? Absolument. Mais, par la façon dont ils ont été combattus, quels enseignements le Parti a-t-il tirés ? On laissait supposer que c'était cet article, qui mettait justement en lumière les faiblesses de notre activité, en parlant précisément de certains abandons opportunistes, qui avait nourri et fait éclater ces manifestations sectaires. » (L'Humanité, 8-12-1952).

La contre-attaque était habile en même temps que vigoureuse. Billoux ne reniait pas l'article des Cahiers ni la nouvelle orientation donnée à la politique du Parti, mais il refusait d'en prendre seul la responsabilité : il s'était borné à exprimer les idées élaborées par la direction du Parti. Comme Lecœur aujourd'hui, il refusait de dire je : il disait nous. S'en prenait-il à Lecœur ? On pourrait le croire, en lisant son rapport de décembre 1952 à la lumière de son intervention du 6 mars 1954. Mais cet éclairage serait faux sans doute.

Certes, Lecœur avait parlé de « fléchissement des liaisons du Parti avec les masses ». Mais il n'était pas le seul, et Billoux semblait d'ailleurs penser qu'il ne s'agissait pas en la matière d'un simple problème d'organisation, mais d'une question politique, émuissant ainsi sa critique contre le secrétaire à l'organisation. Il déclarait « juste » la grève du 12 février, et, si vraiment elle fut décidée par le seul Lecœur, Billoux se solidariserait rétrospectivement avec lui.

La victoire de Billoux

Quoi qu'il en soit, même s'il visait Lecœur, il ne visait pas que lui. C'est Fajon qui avait écrit au lendemain du 12 février qu'il était normal qu'une grève politique rassemble moins de participants qu'une grève revendicative. C'est Duclos

qui, à la session du Comité central d'Aubervilliers, les 13, 14 et 15 février 1952, avait déclaré que l'on ne possédait pas encore tous les éléments permettant de procéder à une analyse complète du mouvement. Lui aussi avait comme Fajon souligné qu'une grève politique ne peut pas réunir autant de monde. N'était-ce pas lui que visait Billoux, en disant qu'il s'agissait non d'une question d'organisation, mais « de la juste application de la ligne politique du Parti » ? Car le responsable de cette juste application, ce ne pouvait pas être le secrétaire à l'organisation, c'était le secrétaire général par interim, Duclos lui-même.

Que le rapport de Billoux, et la résolution qui en reproduisit les termes aient alors été dirigés aussi contre Lecœur, cela reste possible. Mais l'essentiel de l'attaque était dirigé contre Duclos, contre Fajon. Qu'on y ajoute ou non Lecœur, on peut dire que c'est le groupe qui tient en mains la direction du Parti que Billoux attaquait pour se défendre.

Dans ces conditions, la condamnation de Lecœur apparaît comme une victoire de Billoux, et une victoire remportée, non sur le seul Lecœur, mais sur tout le groupe Duclos-Casanova-Fajon-Lecœur, sans oublier Jeannette Vermersch et Maurice Thorez lui-même. L'attaque a porté et pour la repousser, les maîtres du pouvoir au sein du parti ont dû sacrifier le plus vulnérable d'entre eux, parce que le plus jeune et le plus malade.

Et Thorez ?

Thorez a-t-il été visé ? Il est assurément difficile de le dire, mais il faut relever quelques indices, ne serait-ce que pour prendre date.

Selon Billoux, Lecœur serait allé « jusqu'à proposer au secrétaire général du Parti, sans en avoir préalablement parlé au Bureau politique, de supprimer l'article 2 des statuts ». Certes, Billoux s'est empressé d'ajouter que « le secrétaire général du Parti avait reçu comme il convenait ces propositions inconvenantes ». Il n'empêche que cette allusion à une sorte de travail fractionnel de Lecœur en collusion avec le secrétaire général du Parti ne traduit pas des dispositions très bienveillantes. Duclos, qui, lui aussi, a parlé des propositions de Lecœur s'est bien gardé de dire à qui elles avaient été faites. D'ailleurs, il semble que, d'après Billoux, Thorez ait reproché à Lecœur le contenu de ses propositions, mais non d'être venu discuter avec lui d'une question importante avant d'en avoir parlé au Bureau politique. Or, c'était cela le plus grave.

Nul n'ignore d'ailleurs dans le Parti que Lecœur est l'homme de Thorez. On sait que dès qu'il revint d'Espagne — où il fut commissaire politique d'un bataillon des brigades internationales (il avait alors 25 et 26 ans), Lecœur fut comme adopté par Thorez qui le fit désigner au secrétariat de la Fédération communiste du Nord. Après la Libération, il le maintint dans les services du Comité central. En 1948, il le fit entrer comme sous-secrétaire d'Etat à la production industrielle dans le gouvernement dont il était lui-même le vice-président. En 1950 enfin, il le fit nommer membre suppléant du Bureau politique. Lecœur l'accompagna en U.R.S.S. quand il partit s'y faire soigner, et c'est au retour qu'il assumait les fonctions de secrétaire à l'organisation, visiblement proposé par Thorez à l'approbation moscovite.

C'est donc un « thorezien » qui vient d'être frappé, et cela n'est évidemment pas bon signe, même si le successeur, Marcel Servin, n'a assurément rien d'un caudataire de F. Billoux.

Le rôle de Frachon

Membre clandestin du Bureau politique, Frachon n'a pas pris la parole au Comité central. Mais on peut-être assuré qu'il ne s'est pas tenu à l'écart de la querelle. Tout en prenant soin de rester en dehors des clans, il n'a jamais cessé de suivre leurs querelles, donnant son appui tantôt à l'un, tantôt à l'autre.

A qui l'a-t-il donné cette fois ? Il nous semble qu'il suffit de lire l'intervention de Billoux pour s'en rendre compte. Le député des Bouches-du-Rhône s'est plu à mettre en relief ce qui, dans l'attitude de Lecœur, était le plus propre à indisposer le secrétaire général de la C.G.T. à l'égard du coupable. Le 12 février 1952, l'attitude de Lecœur « *marquait une conception erronée des rapports du Parti avec le mouvement syndical* »... De même, « *le camarade Lecœur a défendu, contrairement à l'opinion de la direction du Parti, que l'unité syndicale des mineurs devait être réalisée dans la C.G.T. Le camarade Lecœur indique qu'il a rectifié depuis, mais, à la vérité, le 29 janvier dernier, un camarade parlant en son nom a encore combattu la proposition juste des camarades de la direction de la Fédération régionale des mineurs de faire des propositions d'unité d'action aux autres syndicats.* »

Billoux touchait là à la corde la plus sensible, et ce n'était pas par hasard. Lecœur, militant syndical puisqu'il est président de la Fédération régionale des mineurs du Nord et du Pas-de-Calais, n'a pas cessé de créer à Frachon des difficultés dans le domaine que le secrétaire général de la C.G.T. peut considérer comme le sien.

Les derniers mois de 1951 avaient vu la plus vaste et la plus habile tentative d'unité par en haut tentée par Frachon sur le plan syndical depuis la scission de 1947. Celle-ci s'était heurtée au sein du Parti à une « *soi-disant intransigeance révolutionnaire* » qui aboutissait « *au pire des opportunismes puisque son résultat c'était l'inaction* » (*Le Peuple*, 6-12-1951). C'est en ces termes qu'il était allé la dénoncer au Conseil général de la F.S.M. à Berlin en novembre 1951. *Le Peuple* avait publié son discours. Mais *l'Humanité* avait observé un silence évidemment réprobateur.

Frachon fit alors le voyage de Moscou, où il resta deux mois, et c'est pendant son absence que fut décidée cette fameuse grève du 12 février 1952 qui avait trouvé le bureau confédéral si réticent. Lecœur lui aussi fut mandé à Moscou. Au retour, le secrétaire général de la C.G.T. semblait avoir obtenu gain de cause. *L'Humanité* publia — avec trois mois de retard ! — son discours de Berlin, et le 10 mars il reprenait sa manœuvre à l'unité auprès des autres centrales.

Il n'eut pas le temps de la poursuivre très avant, puisque Billoux, qui avait fait à son tour le voyage de Moscou, en ramenait les instructions qui aboutirent aux désastres du 28 mai et du 4 juin 1952 — et, quelques mois plus tard, revenant sur un thème familier, Lecœur assurait que les militants se trompaient en présentant l'unité syndicale comme trois ouvriers — l'un C.G.T., l'autre F.O., le troisième C.F.T.C. — marchant la main dans la main — (ce qui était précisément l'idée-piège que Frachon voulait qu'on en présentât). L'unité, pour ce même Lecœur qu'on dénonce aujourd'hui comme un opportuniste, c'était : tout le monde à la C.G.T.

Si on ajoute à cela que, contrairement à ce que Duclos lui a reproché, Lecœur n'a pas cessé depuis deux ans d'insister sur la nécessité de développer les cellules d'entreprise (lesquelles causent à Frachon les pires difficultés, sans que d'ail-

leurs il puisse le dire), on se représentera aisément les sentiments que nourrissait et nourrit encore Frachon à l'égard de Lecœur.

Rien ne prouve que Billoux n'ait pas été dans ces affaires plus près de Lecœur que de Frachon. Mais il n'a pas de responsabilités syndicales directes. Il n'est pas engagé personnellement dans la querelle. Il lui était très facile de faire là-dessus toutes les concessions nécessaires à se rallier Frachon, et à obtenir sa neutralité bienveillante, sinon son appui.

Une imprudence de Lecœur

Si l'on en croit certaines informations, dont la source est très sûre, le clan Billoux et le clan Frachon auraient été servis dans leur attaque contre Lecœur par Lecœur lui-même, ce qui ne sera pas pour surprendre ceux qui connaissent la sottise prétentieuse du personnage.

En effet, rendant compte le 10 mars des travaux du Comité central devant les militants de la Fédération Seine-Nord-Est, réunis dans la salle des fêtes de la Mairie de Montreuil, François Billoux a apporté des informations qui ne figurent pas dans le compte rendu de *l'Humanité*. Au cours des débats, Voguet, Dupuy et Stil auraient questionné Théo Vial, l'adjoint de Lecœur, sur les intentions de l'ex-secrétaire à l'organisation.

Vial aurait répondu que « *le camarade Lecœur a souvent critiqué la forme d'organisation du P. C. F. parce que, calquée sur celle du P. C. de l'Union soviétique, elle ne convenait pas à un pays aussi évolué que la France. Ses préférences allaient à l'organisation type S.F.I.O.* ».

Tout cela est certainement déformé et grossi. Mais il n'est pas impossible que Lecœur, dans sa maladresse, ait osé un jour émettre une réflexion sinon malveillante, du moins peu obligeante sur l'U.R.S.S. Ce sont là des choses qui ne sont jamais pardonnées dans le parti communiste. Que les ennemis de Lecœur s'en soient servis, c'est très vraisemblable, comme il est certain que les amis ou les protecteurs de Lecœur ne pouvaient absolument pas le défendre après une incartade pareille.

Si cette information est fondée, elle en dit long sur la fatigue qu'éprouvent les militants à l'égard de ce que certains d'entre eux ont appelé « l'Urssolatricie ».

Victoire à la Pyrrhus

Billoux a donc eu gain de cause. Mais sa victoire risque fort de n'être qu'une victoire à la Pyrrhus.

Certes, l'autorité du groupe dirigeant sort amoindrie du conflit — et il n'est pas certain qu'après tout ce désordre, Moscou ne juge pas bon de porter la main sur Thorez lui-même, non bien sûr pour le briser, mais pour lui donner ses Invalides, aussi glorieuses que l'on voudra. Alors se poserait le problème de la succession. Or, le clan Thorez apparaît toujours le mieux placé pour fournir le remplacement. Billoux n'a réussi qu'à briser le plus faible de ses membres, celui au fond avec lequel en certaines circonstances il se serait peut-être le plus aisément mis d'accord. Il a vraisemblablement obtenu l'appui de Frachon contre Lecœur, et cet appui lui était nécessaire. Mais il ne l'aurait pas obtenu contre le reste du clan. Et ce n'est pas lui, c'est Marcel Servin qui a été élevé au secrétariat à l'organisation après la chute de Lecœur. Sa victoire est donc très partielle.

Osons, en conclusion, risquer une prophétie: M. François Billoux ne sera pas encore cette fois secrétaire général du Parti communiste.

Memento de la « guerre froide »

M. SCHÜRR, Président de la Fédération des Associations de Parents d'Elèves des Lycées et Collèges de l'Union française et des Lycées français à l'étranger, a laissé publier dans *La Voix des Parents* (numéro de janvier 1954), organe mensuel de la Fédération, un grand article sur double page intérieure, consacré à « l'Enseignement en Union soviétique ».

Un chapeau nous apprend que l'article est dû à la plume de « M. Georges Cogniot, membre de la Commission de l'Éducation Nationale à l'Assemblée Nationale, spécialiste des questions soviétiques ».

« Spécialiste », c'est beaucoup dire. En fait, M. Cogniot, ancien professeur, agrégé de l'Université et député, n'a jamais publié une seule étude scientifique sur les questions soviétiques. Ses publications n'ont jamais dépassé le niveau d'écrits apologétiques relatifs à l'U.R.S.S. ou au P.C., étayés de documents que M. Cogniot présente en se gardant bien de toute critique à leur égard.

Sans doute M. Schürr considère-t-il comme « spécialiste des questions soviétiques » tout individu inscrit au P.C. Dans ce cas le Parti n'aurait pas eu de peine à lui présenter quelqu'un de moins voyant et de moins marqué. M. Schürr ne l'a pas voulu ; cette prédilection pour M. Cogniot est imprudente et révélatrice.

Mais si M. Schürr est imprudent, c'est sans doute que, compte tenu de la naïveté politique des Universitaires, il n'a pas cru devoir l'être. Car M. Schürr est habile. Si M. Cogniot, « spécialiste » a écrit cet article, c'est que précédemment des articles sur « l'enseignement en Allemagne occidentale » et « l'enseignement aux États-Unis » avaient été publiés dans *La Voix des Parents*. D'ailleurs, « il n'est pas possible de rester actuellement ignorant de ce qui se passe dans l'immense pays des républiques soviétiques qui compte plus de 200 millions d'habitants ». Il est nécessaire que les parents puissent « confronter les différentes formes d'instruction données par les grands pays ». Il est donc bien naturel que *La Voix des Parents* ait demandé à un spécialiste des questions d'enseignement en Allemagne occidentale d'écrire sur ce qu'il connaissait ; de même pour le spécialiste de l'enseignement aux États-Unis. Alors pourquoi le « spécialiste des questions soviétiques » ne parlerait-il pas de « l'Enseignement en Union soviétique » ? D'autant plus que ce « spécialiste » n'a pas fait œuvre de partisan, il n'a pas été homme politique ; il a été si objectif que M. Schürr le « remercie d'avoir répondu à notre appel en se limitant à un exposé de la situation actuelle dans ce domaine. »

Notons bien cette phrase liminaire avalisant l'article de M. Cogniot : « Un exposé de la situation actuelle ». Et passons à l'étude de cet exposé.

M. Cogniot, professeur, journaliste, agitateur et propagandiste sait présenter un sujet. Il donne beaucoup de renseignements sur l'école obligatoire et non-obligatoire, sur l'enseignement supérieur et l'enseignement technique, sur les institutions pré-scolaires, péri-scolaires et post-scolaires, sur les matières enseignées, le nombre d'heures d'enseignement que l'on y consacre, les durées de la journée, de la semaine, de l'année scolaire, etc. Une telle connaissance du sujet est en vérité accessible à tout non-spécialiste puisque tous les renseignements communiqués par M. Cogniot ont été déjà publiés par *La Documentation Française*.

La méthode n'est pas nouvelle. Quand *l'Information Géographique* veut initier ses lecteurs au gigantisme des perspectives de l'économie planifiée en U.R.S.S., elle publie les statistiques officielles relatives au plan quinquennal (elle les publie même sur feuille détachée afin qu'elles soient plus maniables pour les professeurs chargés de l'« instruction civique »). Que les objectifs du plan ne soient pas réalisés, peu lui chaut, elle n'en parlera jamais. Quand *l'Information Géographique* veut faire connaître aux candidats professeurs de géographie les « grands travaux socialistes pour la transformation de la nature », elle trouve toujours un professeur, agrégé de l'Université, qui disserte gravement sur les projets futurs, les chiffres futurs, qui évite soigneusement de parler de la main d'œuvre pénale, qui pousse l'obligeance jusqu'à faire des croquis des futurs canaux et des futures régions de reforestation. Synchronisme curieux, l'article paraît en français et en France, au moment même d'une campagne de propagande menée, en russe et en U.R.S.S., par les *Izvestia* et par la *Pravda*. Mais quand les grands travaux sont abandonnés et tout d'abord ceux qui auraient eu moins un intérêt stratégique qu'une incidence sur le bien-être de la population (tel le grand canal du Turkménistan), le grand « spécialiste » de *l'Information Géographique*, si « objectif » lui aussi, se tait.

**

Entre l'école et les institutions scolaires soviétiques telles qu'elles seraient si les textes législatifs étaient appliqués à la lettre et telles qu'elles sont en réalité dans une économie dégradée, il y a un monde. Entre la mission prétendue de ces institutions scolaires, présentée par les propagandistes professionnels et la réalité, il y a la même distance qu'entre l'appellation de « République démocratique populaire » et l'atroce caricature de démocratie qui sévit dans les pays satellites. Pourtant, n'en déplaise à MM. Schürr et Cogniot, la « situation présente » de l'enseignement en Union soviétique, ce n'est pas que l'enseignement soit obligatoire dans les textes, c'est l'existence de taudis scolaires et de locaux insuffisants, le manque de chauffage, le manque de manuels, la politisation du personnel enseignant et sa médiocre qualification, l'absentéisme scolaire et le bas niveau des études (1).

A côté de cela qu'il y ait des réalisations spectaculaires pour voyageurs de *l'Intourist*, nul ne le conteste. Tout régime dictatorial a ses monuments de prestige, variables selon les époques. Les uns ont eu des monuments mégalithiques, les autres des pyramides. Ils sont précisément faits pour que des bardes, des chantres, des scribes, des Cogniot, les exaltent. « Un enfant placé dans la première salle le jour de sa naissance et destiné à passer ensuite chaque journée de sa vie dans un local différent, ne sortirait de l'Université qu'à l'âge de ... cinquante-cinq ans », écrit M. Cogniot, des bâtiments de la nouvelle Université de Moscou (auxquels les *Nouvelles littéraires* avaient également consacré une « Lettre de Moscou » laudative et sans nuance). Il est tout à fait dommage que, n'ayant pas la même conception

(1) Nous renvoyons le lecteur aux informations parues dans le *B.E.I.P.I.* des années 1951 et 1952; ainsi qu'à notre étude (n° 91, 16-30 juin 1953).

de la mission de l'Université, nous n'ayons pas songé à compter le nombre de pièces, de salles de cours et de chambres, occupées par nos étudiants. Demandons seulement à M. Cogniot, qui compte 5.754 chambres d'étudiants dans les bâtiments de la nouvelle Faculté de Moscou uniquement consacrés aux Facultés des sciences de la nature et des sciences mathématiques, où se logent les innombrables étudiants restants, étudiant ces mêmes disciplines. En France, pour des études pouvant sensiblement rentrer dans ces rubriques, l'Université de Paris avait compté, pendant l'année 1952-1953, 24.762 étudiants ayant fait acte de scolarité. Et la France, outre qu'elle est un pays arriéré, comme chacun sait, a une population qui est le cinquième de celle de l'U.R.S.S.

Quant aux institutions péri et post-scolaires, leur double objectif — sans rapport avec le bavardage partiel de M. Cogniot — c'est : 1° de réaliser le dressage politique des enfants (par l'application méthodique des travaux scientifiques du regretté Pavlov, sur les reflexes conditionnés) et 2° d'obtenir une main d'œuvre supplémentaire et gratuite dont l'appoint est loin d'être négligeable quand il s'agit de travaux n'exigeant pas de qualification professionnelle — comme il s'en trouve dans les travaux agricoles — mais seulement des forces de travail dont la faiblesse relative, due à l'âge, est compensée par le nombre. L'exploitation de la main d'œuvre juvénile se fait encore d'ailleurs d'une manière bien plus systématique, dans les écoles F.Z.O., dépendant du Ministère des Réserves de la Main-d'œuvre où les élèves, au sortir de leur cycle septennal sont

dirigés et où ils reçoivent une formation professionnelle élémentaire et accélérée, autoritaire, c'est-à-dire sans tenir compte de leurs aptitudes, mais où l'orientation dans telle ou telle branche dépend du besoin qu'a l'économie du pays de telle ou telle catégorie professionnelle. Les lecteurs de *La Voix des Parents* ignoreront toujours l'existence de ces écoles « de réserve ». Ils ne sauront pas non plus que, grâce aux bourses et à l'éventail très ouvert des salaires, les enfants des cadres moyens et supérieurs seuls ont accès à l'enseignement secondaire et supérieur et qu'il se constitue ainsi, dans la très démocratique U. R.S.S., une *intelligentsia* héréditaire. Aux lecteurs de *La Voix des Parents*, M. Cogniot se garde enfin de dire combien l'éducation de l'enfant soviétique est militarisée. C'est une image de paix que doit conserver le lecteur.

Rien donc n'est dit de l'enseignement systématique du chauvinisme en U.R.S.S. dont les formes sont si outrancières et si grossières qu'elles aboutissent au militarisme le plus délirant ? Qui n'a vu de ces reproductions photographiées de pages de manuels, d'abécédaires, de livres de calcul, de grammaires, illustrés de soldats, d'officiers, de tanks, de mitrailleuses et de portraits des chefs de l'U.R.S.S. ?

Ou bien *La Voix des Parents* est d'une candeur extrême ; on lui souhaite alors de choisir avec plus de bonheur ses collaborateurs. Ou bien M. Schürr a pour dessein d'apporter sa pierre à la bolchévisation de l'Université et, dans ce cas, le masque de l'objectivité est parfaitement inutile.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE

Quelques détails sur le mécanisme du financement du Parti communiste italien

QUE le Parti communiste italien ait bénéficié d'un large pourcentage dans la plupart des accords commerciaux conclus entre l'Italie et l'U.R.S.S. ou ses satellites, est un fait intéressant qui élucide partiellement le mystère des revenus du Parti.

A côté de ses activités proprement politiques, le P.C.I. comporte en effet un « secteur commercial » à l'intérieur duquel fonctionnent trois sections distinctes.

— Une section d'*Agences commerciales*, contrôlée superficiellement par le secteur privé mais dirigée cependant par la branche exécutive du parti.

— Un certain nombre de prétendues *Agences privées* qui ont pour propriétaires ou directeurs nominaux des membres du Parti ou des hommes de paille soigneusement sélectionnés.

— La section des *Dix pour cent* (ou des *Bons offices*) qui travaille ouvertement par l'entremise du Parti et traite parallèlement des « affaires », jouant le rôle d'un intermédiaire commercial normal et se chargeant des rémunérations. Cette section prend contact avec des hommes d'affaires ou des industriels, leur propose des marchés avec les pays satellites, ménage des transactions dont

un pourcentage du montant est destiné d'un commun accord au P.C.I. Tout individu qui agit ainsi pour le compte du Parti communiste reçoit généralement une commission.

Ce secteur de l'activité du P.C.I. est séparé nettement du secteur politique et tout est mis en œuvre pour qu'il reste étranger au Comité central et au Politburo. Il existe d'ailleurs au sein de la Direction du Parti une Section Economique qui s'occupe de politique économique générale et des problèmes du travail, mais n'a aucun lien avec ce « secteur commercial ».

Le contrôle du « secteur commercial » est assuré par un bureau spécial, connu sous le nom de « *Ufficio Studi* » (Bureau d'Etudes) et dirigé par quelques dignitaires du P.C.I. ; ils sont responsables des différentes sections commerciales et économiques et sont eux-mêmes contrôlés par des hauts fonctionnaires du Parti qui passent pour spécialistes du commerce ou de l'économie.

De 1945, date de sa création, à 1951, l'*Ufficio Studi* eut son siège dans les locaux du quotidien officiel communiste, *l'Unità*, puis tous ses bureaux furent transférés dans un immeuble privé, en apparence étranger au Parti.

Son adresse actuelle est : Via Po 43. Le local appartient officiellement à l'avoué Giuseppe Regis, l'un des directeurs de l'*Ufficio Studi*. Mais on pense que les archives et les dossiers ont été déposés dans les locaux de l'état-major du P.C.I., Via delle Botteghe Oscure.

Parmi les membres les plus éminents du parti qui travaillent dans ce « secteur commercial » se trouvent l'ancien sénateur et ambassadeur d'Italie en Pologne, l'un des organisateurs du Kominform, *Egenio Reale*, l'ancien ministre *Ferrai*, et les députés : *Assenato* et *Carlo Ceretti*. Le sénateur *Antonio Pesenti* joue lui aussi un rôle important ; il est membre du Bureau politique et président de la Commission Economique de la Direction du Parti. Il a été particulièrement actif au cours des derniers mois, effectuant de nombreux voyages à Moscou, dans le cadre de l'« offensive commerciale » soviétique.

Cet « *Ufficio Studi* » coordonne les activités et assure une liaison constante avec les différents offices commerciaux des pays communistes et d'Italie. De nombreux membres de l'*Ufficio Studi* sont envoyés à l'étranger pour des missions commerciales spéciales, et parfois même, ils restent en permanence dans les endroits-clés des pays satellites où ils représentent le P.C.I., comme *Spartaco Vannoni*, à Varsovie et *Spartaco Muratori* à Pékin. Ces émissaires contrôlent officieusement toutes les transactions commerciales entre l'Italie et le bloc soviétique.

Le zèle de ces bureaux produit parfois des résultats contraires. En septembre 1953, un nouvel accord commercial a été conclu entre l'Italie et la Bulgarie ; il devait être signé par l'entremise de l'agence officielle ASSOCAMBI, sur laquelle les communistes exercent une influence considérable, et où des représentants de l'*Ufficio Studi* occupent des positions-clés. Au moment de la conclusion de l'accord, les représentants de l'*Ufficio Studi*, après avoir reçu de la Légation bulgare des copies du contrat, les remirent à l'ASSOCAMBI qui les publia dans son bulletin avant que le ministère italien eût approuvé l'accord. Le ministère du Commerce extérieur attendait pour cela une confirmation de Sofia. On découvrit que cette publication prématurée était due à l'*Ufficio Studi* et à la Légation bulgare à Rome, et l'attention des autorités romaines fut attirée par le rôle important joué par le P.C.I. dans les transactions.

L'organisation exacte de l'*Ufficio Studi* est mal connue. Sans doute ne dispose-t-il pas d'un personnel permanent et régulièrement salarié. Il semble que selon les circonstances, agissent des individus différents rémunérés en proportion des sommes gagnées par le P.C.I. dans les différentes opérations. L'avoué Regis, déjà nommé, passe pourtant pour une sorte de secrétaire permanent de l'organisation.

La plupart des formations clandestines du parti présentent la même absence d'organisation ; elles semblent cependant se composer de groupes mouvants, contrôlés sévèrement par le Comité central du P.C.I. Un tel système a des avantages. Puisque l'*Ufficio Studi* est certainement mêlé à des activités illégales, si un individu avait des ennuis avec les autorités civiles, il serait fort difficile d'incriminer l'*Ufficio Studi* et de compromettre ses véritables dirigeants.

Il existe entre l'*Ufficio Studi* et le Secrétariat du Parti une liaison étroite. *Mauro Scocimarro* exerce, semble-t-il, un contrôle direct sur les activités de l'U.S.

Il est intéressant de remarquer que le P.C.I. a mis sur pied cette entreprise purement capitaliste dès 1946, alors qu'il participait au gouvernement et que quelques-uns de ses membres étaient ministres ou secrétaires d'Etat. Beaucoup de ces hommes politiques communistes sont devenus fort riches au cours des dernières années. Dans cer-

tains cas, tellement flagrants, le Parti fut obligé d'intervenir et des scandales éclatèrent. Mais les litiges intérieurs sont généralement réglés très discrètement sans que soit attirée l'attention du public, — et les personnages mis en cause se voient obligés de restituer de grosses sommes au Parti.

*

Deux « Agences Commerciales » sont directement contrôlées par le P.C.I., la SIMES-NORDEXPORT et l'ITALCOOP, organisations indépendantes. Chacune d'elles comprend des organismes subordonnés. Ces agences ont été créées et financées par le Parti ; leurs membres, fonctionnaires et actionnaires ont été nommés eux aussi par le Parti. Dans la plupart des agences le Directeur possède 40 % des actions. C'est là une précaution destinée à faire passer le Directeur, en cas de poursuites, pour le responsable principal tout en préservant la réputation du Parti. En fait, aucun de ces Directeurs ne possède ou ne contrôle les actions dont il dispose nominalement : les certificats d'actions sont conservés jalousement par l'état-major du Parti à Rome.

Chaque corporation ou agence subordonnée dispose d'une existence juridique propre qui échappe à vrai dire à tout contrôle ; tel est en particulier le cas des compagnies ou agences contrôlées par la SIMES-NORDEXPORT. Le personnel d'un groupe peut être facilement transféré dans un autre, directeurs y compris. Des rapports publics montrent à quel point ces agences apparemment étrangères les unes aux autres sont en fait les rouages d'une même machine. Les agences principales qui fonctionnent sous le contrôle de la SIMES-NORDEXPORT sont les suivantes :

SIMES, Corso Risorgimento, 19, Roma ;
 NORDEXPORT, Corso Stati Uniti 21-23, Turin ;
 TECHNOEXPORT, Via Monte di Pietà 1, Turin ;
 CO. CE. OR. (Compagnia Commercio Europa-Oriente), Via Filo-drammatici 16, Milan) ;
 U.R.E. (Unione Rappresentanti Esteri), même adresse que la la CO. CE. OR.
 INTEC (Società Industriale Tecnica), même adresse.

SO. CO. FIN (Società Commerciale Finanziaria), Via Mazzini 7, Milan.

Jusqu'au printemps 1953 URE et INTEC se trouvaient à des adresses différentes, celle-ci étant domiciliée Via San Pietro all'Orto 9, Milan.

A Rome, NORDEXPORT et TECHNOEXPORT sont représentés par SIMES et à Milan par la CO. CE. OR. Au début NORDEXPORT possédait à Milan une branche distincte, qui a disparu récemment. SIMES est aussi représenté à Milan par CO. CE. OR.

Le principal motif de la création d'agences différentes était de pouvoir disposer d'une agence spéciale pour chacun des pays communistes. SIMES, NORDEXPORT et TECHNOEXPORT travaillaient au début avec la Pologne, SO. CO. FIN avec la Hongrie, U.R.E. et INTEC avec la Roumanie et ITALCOOP avec la Tchécoslovaquie. Ni la Bulgarie, ni l'Allemagne orientale n'entretenaient un commerce suffisant avec l'Italie pour justifier la création d'une agence spéciale.

Les échanges avec l'U.R.S.S. furent amorcés par la mission Commerciale Soviétique et c'est seulement depuis un an que cette Mission a confié aux agences le soin de traiter pour elle. Cependant, tandis que des difficultés commerciales surgissaient peu à peu et s'aggravaient entre l'Italie et les pays satellites, les bénéfices des Italiens diminuaient et les Russes se trouvaient dans l'obligation d'assurer eux-mêmes une partie des dépenses. A présent, SIMES et ITALCOOP font avec l'U.R.S.S. de nombreuses transactions. *Capellini* et *Reale* sont les directeurs respectifs des agences de SIMES-NORDEXPORT.

ITALCOOP, le second groupe d'agences a une origine quelque peu différente. D'abord, ce groupe n'appartient pas exclusivement aux communistes, mais au Parti Socialiste Italien de *Pietro Nenni*. Le représentant socialiste principal est *Rodolfo Morandi* (en fait crypto-communiste) et les chefs communistes de ce groupe sont *Assernato* et *Carlo Ceretti*. Ceretti préside la Ligue des Coopératives, organisation étroitement liée à ITALCOOP, entièrement contrôlée par les communistes et également liée à l'organisation agricole communiste : LA CONFEDERTERRA.

L'ITALCOOP a son siège à Rome, Viale Polichinico 137, mais possède des succursales dans toute l'Italie. Presque toutes ses opérations locales sont exécutées par trois organismes principaux : La Ligue Nationale des Coopératives (*Lega Nazionale Cooperativa*), l'Alliance Italienne des Coopératives de Consommateurs (*Alleanza Italiana Cooperativa di Consumo*), et l'Alliance Italienne de l'Agriculture (*Alleanza Italiana Cooperativa Agricola*). Les deux précédentes ligues sont contrôlées par les communistes et les socialistes, avec prédominance du contrôle communiste. Il n'y a pas de lien direct entre l'ITALCOOP et la CONFEDERTERRA, mais cette dernière étant étroitement liée avec la Ligue des Coopératives, elle est en contact étroit avec l'ITALCOOP.

Au début, l'ITALCOOP travaillait principalement avec la Russie soviétique et la Tchécoslovaquie, mais ses activités se sont étendues à la Roumanie (une succursale a été créée à Bucarest, rue Pitar Mosi 29) et récemment à la Bulgarie. Elle a envoyé des représentants à Sofia en septembre 1953 avec une mission spéciale auprès du ministère du Commerce extérieur bulgare: ils devaient discuter des moyens de développer et d'accroître les échanges entre l'Italie et la Bulgarie.

Les nombreuses agences « privées » qui apparemment sont des établissements particuliers de nature capitaliste, mais qui sont en fait la propriété secrète du P.C.I. qui les contrôle, sont évidemment bien plus difficiles à démasquer et à identifier. Mais lorsque directeurs ou actionnaires sont des communistes déclarés, le doute n'est plus possible.

L'agence SICES est de cette sorte (Via Catullo 3, Verona). Elle est dirigée par le communiste *La Monaca*, ancien leader partisan. Il est probable que *La Monaca* est un membre de l'*Ufficio Studi*. Il se trouve en contact personnel avec les directeurs de SIMES-NORDEXPORT, mais sa maison est indépendante et travaille sous son propre contrôle. Il l'a associée à l'ASSOCAMBI l'été dernier. Son activité porte principalement sur les échanges avec la Tchécoslovaquie.

La fondation de la plupart de ces agences remonte à 1946-49, époque où le système commercial italien était fluctuant et incertain. Dans certains cas ces agences ont reçu des subsides ou des prêts d'origine communiste, mais en général elles ont été subventionnées par des capitaux privés. Evidemment, les accointances communistes des propriétaires ou directeurs leur permettaient de faire des transactions avec le bloc soviétique. Mais une grande partie de leurs capitaux est restée de source non-communiste. A l'origine, le P.C. considérait ces compagnies d'un œil bienveillant et leur accordait son aide de temps à autre, mais ne les utilisait que fort peu. Ce n'est que lorsque la situation des agences contrôlées directement commença à s'avérer difficile que le parti

s'adressa à ces agences privées afin de mieux masquer son activité.

La « Section des 10 % » ou Service Intermédiaire du P.C.I. est fort développée et bénéficie de l'appui de Moscou (mais pas toujours de celui des satellites). Elle impose des contributions « volontaires » et régulières à toutes les industries principales d'Italie. On sollicite des propriétaires certaines contributions aux fonds de l'Union, aux fonds de bienfaisance etc., en les menaçant de sabotages sérieux en cas de refus. Les hommes d'affaires italiens refusent rarement car ils sont habitués à la coutume des pots de vin qu'ils considèrent comme un élément normal dans le calcul de leur prix de revient. En outre, quand un industriel italien désire entrer en contact avec un pays soviétisé, il doit d'abord verser une contribution à un fond de « bienfaisance » communiste. Puis, après cette formalité, il est obligé d'effectuer un paiement qui varie entre 2 % et 10 % du bénéfice prévu.

Par exemple, les usines FIAT de Turin travaillent beaucoup avec la Pologne, à qui elles vendent des moteurs Diesel. A l'origine, ces contrats ont été établis entre le gouvernement polonais et FIAT par l'intermédiaire d'une société connue sous le nom du NORDITALIA-CORPORATION COMMERCIALE AMÉRICAINE, certainement unie par des liens étroits avec les milieux soviétique et polonais, qui stipula que FIAT devrait lui payer une commission de 20 %. La moitié de cette somme fut versée par FIAT et la seconde devait l'être par le gouvernement polonais. Plus tard, à la fin de 1950, cette compagnie et les Polonais interrompirent leurs relations, et l'agent qui recevait cette « commission » fut désormais celui de NORDEXPORT quoiqu'il n'eût absolument aucun rapport avec le contrat. Cette contribution avait été imposée à FIAT par Varsovie.

De semblables contributions sont versées par les usines italiennes qui travaillent pour les pays communistes, y compris les trusts INNOCENTI et FIORENTINI. Même des produits tels que les citrons exportés en Russie sont soumis à cette obligation. Ces exigences ne sont pas formulées par les communistes italiens, mais par les pays communistes. Par ce biais, les communistes italiens ne peuvent être accusés.

Parfois, on recourt à une autre méthode. La SO. CO. FIN est récemment entrée en contact avec l'Allemagne de l'Est. Une licence d'exportation fut alors concédée à la compagnie BENFER qui paya fort cher ce privilège. Des accords semblables furent conclus avec la Roumanie et la Hongrie que la SO. CO. FIN concéda à l'agence VAMPA de Milan. Les deux agences payèrent de la main à la main la cession de ces contrats qui ne fut par conséquent ni enregistrée ni imposée. Les méthodes bancaires italiennes rendent de tels paiements très aisés.

Le P.C.I. est en train de faire des efforts considérables pour conserver le contrôle de l'ASSOCAMBI. Actuellement l'ASSOCAMBI compte plus de 100 membres actifs : entreprises industrielles, marchands en gros et intermédiaires.

L'année dernière les communistes réussirent à faire nommer secrétaire général de l'ASSOCAMBI un membre du P.C. *Edo Azzolini*. Par son entrée, un autre membre du P.C., *Regis* de l'*Ufficio Studi*, accéda à un poste important de l'ASSOCAMBI. Cependant *Azzolini* usa de méthodes dénuées de tact et de mesure et son communisme trop visible suscita une réaction vigoureuse des membres non-communistes et notamment du président, *Ignazio Messina*. Ceci aboutit à une

déclaration d'orientation politique nouvelle dans laquelle ASSOCAMBI annonçait qu'elle se dissocierait de tous les « Comités de Promotion Nationale » qui favorisent les échanges avec les pays communistes ; cette décision signifiait que de nombreuses compagnies et agences d'inspiration communiste seraient obligées de quitter l'association. Ce serait un coup dur pour les communistes et le fonctionnement du réseau commercial créé après la conférence économique de Moscou s'en trouverait sérieusement paralysé.

L'ASSOCAMBI est une couverture excellente pour un grand nombre d'agences secrètes et c'est un excellent moyen de réaliser des « affaires à 10 % ».

C'est pourquoi les communistes font tous les efforts possibles pour améliorer la situation et contraindre l'ASSOCAMBI à réviser son attitude.

Cette ingérence généralement obligatoire du P.C.I. dans l'organisation du commerce extérieur déplaît aux ministères et aux organisations commerciales des pays satellites et constitue selon eux un handicap et un engagement. Les transactions avec l'Italie s'en trouvent plus coûteuses et ils sont mécontents d'avoir à financer le P.C.I. C'est pourquoi on a constaté récemment de leur part une tendance à éviter ces agences et à *traiter directement avec les producteurs*.

Les communistes italiens s'efforcent évidemment de dissimuler tous les revenus qu'ils retirent de ce trafic — tant pour des raisons politiques que pour éviter de payer des impôts. Ils ont donc recours à des procédés particuliers pour recevoir secrètement leurs rémunérations. Habituellement, seule est versée officiellement une partie insignifiante de leurs commissions. Le reste est payé en monnaie forte, envoyé en Italie par la valise diplomatique, acheté sur le marché libre par des agents secrets, ou déposé en Suisse au compte du P.C.I. ; parfois ces sommes sont versées sur place en argent liquide par les représentants officiels des pays satellites à Rome. Le taux des commissions se situe ordinairement entre 2 % - 5 %.

Il est évident que cette pratique crée des difficultés pour les pays satellites qui sont toujours à court de devises fortes. A cause de ces difficultés et de leur répugnance à enrichir le P.C.I., les satellites ont essayé récemment de ne plus payer la moindre commission et d'éviter l'entremise des organisations commerciales communistes italiennes. Le Comité central du P.C.I. s'est plaint aussitôt de façon fort énergique dans les capitales satellites, et notamment à Varsovie et à Budapest, du « manque d'esprit de coopération » manifesté par les missions commerciales de ces pays. Pendant longtemps les Russes se sont refusés à subir cette contrainte, laissant toute la charge aux sa-

tellites. Cependant Togliatti présenta des déléances lors de sa dernière visite à Moscou en mars 1953 et depuis les échanges russes ont utilisé de plus en plus fréquemment le truchement des agences communistes. Il est évident que les Russes s'efforcent de faire subir le plus de frais possibles aux hommes d'affaires italiens.

Les importants achats de chanvre effectués l'an dernier par la Roumanie et la Hongrie sont un exemple de la pression que peuvent exercer les Russes envers les satellites pour qu'ils aident le P.C.I. En 1952, les Roumains et les Hongrois conclurent des marchés relatifs à des achats de chanvre, par l'intermédiaire des agences du P.C.I. Avant la livraison, les communistes italiens touchèrent des rémunérations considérables, puis, d'accord avec les fournisseurs italiens, ils livrèrent des marchandises de qualité inférieure à celle que stipulaient les contrats.

Bucarest et Budapest protestèrent vigoureusement, puis déclarèrent aux Italiens que désormais ils achèteraient directement aux industriels et ne passeraient plus par l'intermédiaire du P.C.I. Celui-ci se plaignit à Moscou. L'U.R.S.S. intervint ; les Roumains et les Hongrois durent se rétracter et, au mois de décembre dernier, ils conclurent de nouveaux marchés par l'entremise de ces mêmes agences qui n'avaient pas respecté les contrats précédents. Bien qu'ils aient reçu entre temps des offres plus avantageuses de compagnies libres, non-liées aux communistes, ils furent contraints de commander 380 tonnes de chanvre dans les mêmes conditions que par le passé.

Un autre exemple est l'affaire de la réparation du navire bulgare, « Shipka ». Ce navire avait besoin d'être remis en état et les Bulgares désiraient l'envoyer en Italie dans ce but ; les Italiens possèdent en effet des chantiers excellents et peu coûteux. Des négociations étaient en cours avec C.R.D.A. (*Cantieri Riuniti Dell'Adriatico*) à Monfalcone (près de Trieste), ville bien plus rapprochée de la côte bulgare que Gênes, et le contrat allait être signé. Ayant eu vent de l'affaire, les communistes envoyèrent en hâte des représentants de l'ITALCOOP à Sofia où ils réussirent à faire placer le contrat dans une autre entreprise.

L'ITALCOOP s'adressa à l'une des nouvelles agences « privées », COMIMPEX, à Milan, qui passa un contrat avec les chantiers GORI de Gênes. Ces chantiers sont une entreprise coopérative contrôlée par le P.C.I. au moyen d'agences. Ils étaient mal équipés et incapables d'exécuter le contrat sans agrandir leur installation. La Légation bulgare à Rome examina les chantiers, déclara que le travail ne pourrait y être effectué de façon satisfaisante, et protesta à Sofia. Néanmoins, le gouvernement bulgare à Sofia (peut-être sous la pression de Moscou) maintint son accord avec l'ITALCOOP. Cependant le crédit bulgare est si pauvre que l'agence COMIMPEX en signant le contrat fut obligée de se porter garante du paiement vis-à-vis des chantiers GORI.

Il est néanmoins certain que de nombreux pays satellites essayent et réussissent parfois à évincer le P.C.I. et à prendre directement contact avec les entreprises italiennes. Dans ces cas-là, les Italiens voient leurs commissions leur échapper.

Même lorsqu'il ne s'agit pas de contrats spécifiques ou réguliers, les communistes italiens touchent parfois des commissions qui atteignent 5 à 8 % de la somme totale. C'est en particulier le cas des « biens stratégiques », dont le marché est généralement illégal et clandestin. Ce genre de transactions a le plus souvent trait aux métaux non-ferreux et a pour cadre habituel la Suisse. C'est ainsi qu'une agence secrète de Zurich contrôlée par les communistes, (mais qui entretenait surtout des rapports avec l'Italie) avait, il y a peu de temps, un fond de roulement d'environ

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

500.000 \$. Ce fond était créé et entretenu par des versements de monnaie forte arrivant en Suisse par la valise diplomatique russe.

Par mesure de sécurité, les Russes utilisent des compagnies factices dispersées à travers l'Europe, notamment quand il s'agit de biens stratégiques. Dans le cas de l'Italie, le P.C.I. touche toujours une rémunération. Mais, même lorsque des marchés sont conclus par l'intermédiaire de firmes telles que l'INTRAC de Vienne, FALK de Zurich, DODE BI de Bruxelles (Coopérative Italo-Belge qui s'occupe particulièrement de produits chimiques et qui opère entre Milan et Bruxelles), les communistes italiens retirent toujours de la transaction un bénéfice.

Il est impossible d'évaluer le montant des revenus que retire le P.C.I. de ces différentes sources, mais il est certainement élevé. Les statistiques publiées par l'ASSOCAMBI, ou par différents ministères italiens, ne sont que vagues et peu sûres. Il est habituel en Italie, à cause du système fiscal complexe, de taire certaines transactions imposables. En effet les experts gouvernementaux en matière fiscale ont estimé qu'un négociant en gros qui déclarerait intégralement ses revenus et payerait les impôts correspondants devrait verser environ 117 % de ses revenus : c'est pourquoi l'on ne déclare en général que 25% des revenus réels. Les percepteurs savent qu'ils sont en face d'une déclaration incomplète et ils doublent la somme. Néanmoins on ne peut considérer que les ressources légales et officielles des communistes, et quoique les autorités suisses et italiennes soient devenues plus strictes ces derniers temps, les gains restent certainement considérables.

Voici d'ailleurs une statistique officielle du commerce extérieur italien avec les pays satellites, Russie incluse :

P A Y S	1952 en millions de lires	Janv. sept. 1953
Albanie	43	88,4
Bulgarie	823	955,6
Tchécoslovaquie	14.729,4	7.867,6
Allemagne de l'Est	2.548,6	2.261
Pologne	22.768,1	13.169
Roumanie	3.544	4.196
Hongrie	9.311,6	4.993,9
U.R.S.S.	34.566,7	10.773,6
Total	88.334,4	44.305,1

En supposant que la commission touchée par le P.C.I. ne s'élève qu'à 2 %, en se basant sur les revenus déclarés et en les doublant afin de rectifier l'inexactitude d'usage, il est évident qu'en 1952, le P.C.I. a retiré de cette seule origine, environ 5 millions et demi de dollars, et au cours des trois premiers trimestres de 1953 environ 2,8 millions de dollars.

Il ne faut pas oublier que toutes ces agences utilisent un important personnel communiste, assurant ainsi l'existence de nombreux membres du P.C.I. et qu'une somme considérable a été mise sur le compte des frais de séjour et de déplacements. On voit que le « secteur commercial » est pour le P.C.I. une intéressante source de revenus.

L'U.R.S.S. finance aussi le Parti communiste suédois

ÉTUDIANT en 1951 l'état des finances du Parti communiste suédois (voir B.E.I.P.I., n° 46), nous posions la question : « D'où vient l'argent ? ». Car il apparaissait comme évident que les recettes du Parti étaient loin d'équilibrer ses dépenses. Pour la seule année de 1948 et avec l'aide des chiffres donnés par le Parti lui-même, on a pu établir que le déficit s'élevait à 690.000 couronnes suédoises (plus de 48 millions de francs), déficit dont les chefs communistes ne se sont jamais donné la peine d'expliquer comment il avait été comblé. Etant donné la continuelle baisse de tirage des journaux du parti, la diminution du nombre de ses adhérents et l'éviction progressive des communistes de la direction des syndicats ouvriers (dans les caisses desquels ils puisaient sans vergogne), il est hors de doute qu'un déficit pour le moins aussi important se retrouve dans les bilans des années ultérieures. *Oui, qui comble le constant déficit du P.C. suédois ?*

Un certain nombre de dirigeants communistes ont depuis plusieurs années quitté le Parti, et c'est au témoignage d'au moins deux d'entre eux qu'il convient de faire appel.

Financement indirect

Per Meurling (1) a démissionné du P.C. en 1949 et il a depuis expliqué en un ouvrage retentis-

(1) Per Meurling, né en 1906 à Stockholm, est licencié en philosophie. Il milita très jeune dans le P.C. sué-

sant (« *Kommunismen i Sverige* » — Le communisme en Suède —, Wahlstrom et Widstrand éd., Stockholm 1950) par quel procédé les journaux communistes suédois sont défrayés de certaines dépenses supportées par les journaux non-communistes. Il cite à ce sujet une expérience personnelle digne d'être rapportée :

« *Je voudrais attirer l'attention sur le fait que Ny Dag (2) et les autres journaux communistes ne paient pas leurs correspondants étrangers lorsque ceux-ci visitent des pays à gouvernement communiste. Lorsqu'en été 1945 j'entrepris le grand voyage qui m'ouvrit pour la première fois les yeux sur le passif du système russe... j'emportai cent couronnes (3) et je fus absent environ une demi-année. Tous mes frais me furent payés avec une prodigieuse libéralité par les partis com-*

dois et publia avant la guerre plusieurs ouvrages sur le marxisme. Il collabora régulièrement à *Ny Dag* pendant la guerre et passa, dès la fin des hostilités, plusieurs mois en U.R.S.S. et dans les Démocraties populaires. L'année de sa rupture avec le Parti, il soutint une thèse de doctorat en philosophie à Stockholm, et il collabora par la suite à plusieurs revues et journaux suédois, décrivant avec verve les coulisses des organisations communistes suédoises et internationales.

(2) *Ny Dag* est l'organe central du parti communiste suédois.

(3) Environ 7.000 francs français.

munistes de Russie et des Démocraties populaires, sur simple présentation d'une procuration que je tenais du Parti communiste suédois. C'est ainsi qu'il en alla avec moi, et qu'il en va avec les autres journalistes communistes. Le communisme russe, tchécoslovaque ou polonais les paye. Ny Dag peut avoir et a en effet eu un correspondant attitré à Moscou — par exemple Sixten Røgby — sans qu'il lui en coûte un centime ». (Chap. X, pp. 199-200).

Un autre ancien dirigeant communiste suédois, Bjorn Hallstrom (4), qui fut un temps rédacteur à Ny Dag, a donné dans un livre de souvenirs (« Jag trodde på Stalin » — J'ai cru en Staline —, Harriers Bokforlag AB éd., Stockholm 1952) d'intéressants détails sur les agences de presse communistes Inprekorr, Runa, Nordpress, Industrial and General Information, Images du Jour, etc. :

« Comment ces agences de presse étaient-elles financées ? Quand le Komintern entreprit de publier son budget, il indiqua des bénéfices en provenance des différentes agences de presse. Mais cela signifiait simplement qu'on portait comme bénéfices les montants des factures adressées aux journaux communistes. Inprekorr et Runa envoyaient régulièrement des factures aux journaux communistes. Mais ces factures étaient respectueusement jetées dans la corbeille à papier. Nordpress ne se donnait même pas la peine d'envoyer ses factures. Néanmoins, les agences avaient pour travailler d'importantes ressources. L'argent venait de l'organisation illégale du Parti communiste danois, où il y en avait toujours en abondance. Nordpress était en état de payer à ses employés des salaires bien plus élevés que ce que les collaborateurs de Norrskensflamman (5) touchaient — et en outre, ces salaires étaient toujours versés régulièrement, ce à quoi on n'était guère habitué à la rédaction des journaux communistes. » (p. 119).

Sur le séjour en U.R.S.S. des correspondants de presse, Bjorn Hallstrom confirme les propos de Per Meurling :

« L'envoi d'informations entre Moscou et les organisations communistes suédoises était dans les attributions du correspondant de presse permanent à Moscou. Ses appels téléphoniques à Ny Dag se rapportaient certes souvent à tout autre chose qu'à l'envoi d'informations en vue de leur publication. Mais ils étaient de façon très neutre comptés comme étant des conversations de presse. Il faut remarquer que Ny Dag ne reçut jamais de factures pour ces conversations téléphoniques. Et les journaux communistes n'avaient pas besoin de payer le correspondant à Moscou. Celui-ci recevait son salaire directement de Moscou. Quand

(4) Bjorn Hallstrom était avant la guerre un des communistes suédois les plus en vue. Il fut président des Jeunesses communistes pour la province de Norrbotten (Bothnie septentrionale), le principal bastion communiste en Suède, et collabora pendant huit ans au journal communiste local Norrskensflamman, qui est le second organe communiste de Suède. Il passa ensuite un an à la rédaction de Ny Dag et fut le représentant du parti communiste suédois à de nombreux congrès internationaux. Il démissionna du P.C. peu avant que la guerre n'éclate et partit pour le Congo belge dans une mission protestante. Il est maintenant rédacteur au quotidien protestant suédois Svenska Morgonbladet.

(5) Le procès de l'espion soviétique Enbom en 1952 a révélé que le journal Norrskensflamman, par ses nombreux correspondants locaux, est le centre de l'espionnage soviétique en Bothnie septentrionale.

les jeunes communistes de l'Université Occidentale (6) écrivaient des articles pour les journaux communistes de Suède, ils étaient payés à la ligne — pas par le journal, mais par le Komintern. Le paiement avait lieu même lorsque les journaux ne pouvaient utiliser les articles ». (p. 120).

Financement direct

Mais le P.C. suédois n'a pas seulement besoin d'être défrayé de certaines dépenses. Il lui faut aussi de l'argent liquide. L'explication de Bjorn Hallstrom sur l'acheminement de cet argent mérite d'être citée :

« Comment étaient distribués les fonds ? L'argent arrivait en partie par l'intermédiaire d'entreprises qui vendaient des marchandises russes. Parmi les directeurs en fonction dans ces entreprises, il se trouvait en règle générale au moins un communiste sûr, qui ne devait pas apparaître comme tel et qui était libéré de toute tâche pour le parti. Il arrivait même qu'un dirigeant du parti reçût des Russes les pleins pouvoirs pour proposer à des communistes suédois intéressés la représentation générale de marchandises russes diverses. Le montant brut de la vente revenait à l'organisation illégale du Parti communiste suédois. Son reçu valait comme liquide pour la comptabilité » (p. 121).

Ces envois ne suffisaient pas toujours et ils demandaient souvent des délais incompatibles avec les besoins :

« Parfois, il arrivait qu'on ne pût recevoir par ce canal (les entreprises d'importation de marchandises russes) suffisamment d'argent comptant au moment où on en avait besoin, comme par exemple lors d'une saisie de journaux. On recourait alors à des envois directs d'argent. Un matin, je reçus la visite d'une dame qui appartenait à la direction de l'organisation illégale du parti. Elle me remit un billet de mille francs suisses avec l'ordre de le changer à la succursale « Dröttninggatan » de la banque « Upplandsbank », à midi précis. Selon ce que j'appris par la suite, elle avait distribué de la sorte cinquante de ces billets à des communistes, lesquels avaient tous reçu l'ordre de les changer dans différentes banques de Stockholm et de la Suède du centre. Et tous devaient les changer sur le coup de midi précis. Il s'agissait de changer tout le montant — 50.000 francs suisses — avant que les banques ne commencent à se demander pourquoi une telle quantité d'argent suisse s'abattait soudain sur le pays » (p. 122).

Bjorn Hallstrom participa lui-même à un transfert de fonds entre l'U.R.S.S. et le Danemark :

« Une autre fois, je reçus l'ordre de l'organisation illégale du parti de partir pour Copenhague avec une valise contenant des catalogues. A la douane, je devais passer pour un voyageur de commerce. A Copenhague, je devais rencontrer un homme dans un café, échanger avec lui quelques mots et oublier ma valise à sa table. C'était tout ! Pour ce voyage, je devais utiliser un passeport spécial, lequel devait être rendu à l'organisation illégale pour pouvoir être par la suite à nouveau utilisé. Au sujet de ce voyage, j'appris plus tard que la valise avait un double fond. Elle avait été apportée de Leningrad par un autre

(6) Cette Université Occidentale était une école de cadres destinée à former de futurs dirigeants des partis ouvriers de l'Europe occidentale.

communiste, qui l'avait « oubliée » à une table du restaurant « Tennstopet » à Stockholm. L'organisation illégale des communistes suédois en avait dévissé le fond dans un atelier. Dessous, s'entassaient des dollars et des francs suisses. La moitié était destinée aux communistes suédois, l'autre moitié aux danois... on reposa le double-fond, on le vissa solidement et ensuite j'avais reçu l'ordre de partir pour Copenhague avec la valise » (p. 123).

Il est remarquable que jamais les dirigeants communistes suédois ne se sont élevés contre ces accusations. Ils ont certes crié au mensonge et à la calomnie, mais ils se sont bien gardés de poursuivre leurs auteurs devant les tribunaux, ce qui, en soi, est un aveu. Ils s'en sont bien gardés car les juges suédois les eussent inmanquablement déboutés, en se référant à une enquête ordonnée par le gouvernement suédois sur le financement

des partis politiques, et dont les résultats ont été communiqués par le ministère de l'Intérieur en 1948. Sur le Parti communiste, la conclusion de l'enquête est formelle : « Il a été établi par la police criminelle de Stockholm que le Parti communiste suédois a reçu des sommes d'argent considérables de Russie » (7).

Comme il est dommage que la Suède soit la seule nation dont le gouvernement ait fait effectuer une telle enquête ! Car on ne voit pas pourquoi ce qui est vrai du parti communiste en Suède ne le serait pas ailleurs.

(7) La Revue Politique et Parlementaire a publié en octobre et novembre 1953 une étude de M. Raymond Fusillier, intitulée « Les finances des partis politiques », dans laquelle l'auteur mentionne le résultat de cette enquête.

Après les élections finlandaises

Il est d'usage en Finlande, depuis la guerre, que toute élection soit précédée pendant plusieurs mois par des concessions spectaculaires de la part du gouvernement soviétique. Avant la consultation de 1948, il réduisit notablement sa créance de guerre et consentit à la Finlande un prêt de cinq millions de dollars. Avant celle de 1951, il cessa de réclamer la livraison, comme criminels de guerre, des Baltes qui avaient combattu dans les rangs de l'armée finlandaise, et il offrit un traité économique avantageux pour la Finlande.

Cette année, la « bonne volonté » soviétique s'est manifestée plus largement encore : des artistes russes sont venus chanter à l'Opéra de Helsinki. Des négociations ont été entamées pour que les entreprises forestières finlandaises puissent à nouveau utiliser le canal de Saima, qui traverse en partie des territoires annexés par l'U.R.S.S. Des réceptions ont eu lieu à l'ambassade soviétique de Helsinki. Des professeurs et des techniciens finlandais ont été invités à séjourner en U.R.S.S. Enfin, le gouvernement soviétique a accordé à la Finlande un prêt de quarante millions en roubles-or, dollars et autres devises.

Comment les électeurs finlandais ont-ils réagi à ces invites ?

On a insisté, en rendant compte des élections du 7 mars, sur le succès remporté par les agrariens, par les sociaux-démocrates, voire par les libéraux. Mais à propos des communistes, on a trouvé qu'il n'y avait « pas de changement ».

Résultats comparés
des élections législatives de 1948, 1951 et 1954.

	1948		1951		1954 (1)	
	suffrages	mandats	suffrages	mandats	suffrages	mandats
Sociaux-démocrates	494.719	54	480.754	53	511.200	54
Agrariens ...	455.635	56	421.613	51	470.200	53
Communistes.	375.820	38	391.754	43	417.276	43
Conservateurs	320.366	33	264.044	28	239.500	24
Parti suédois.	145.455	14	137.171	15	132.088	13
Libéraux finnois ...	73.444	5	102.933	10	148.438	13

(1) Pour 1954, le nombre des suffrages est provisoire

Certes, le nombre de leurs représentants à la Chambre n'a pas augmenté, il reste de 43 sur 200. Mais ils ont gagné plus de 25.000 voix. Jamais depuis la fin de la guerre ils n'avaient atteint un nombre si élevé de suffrages, et, ce qui est plus inquiétant c'est que cette progression est régulière et constante depuis 1948. Ils obtenaient alors 375.820 voix. Trois ans plus tard, ils en avaient 391.754. L'an passé, lors des élections communales, ils parvenaient à 406.342. Cette année, ils se haussent à 417.276.

Les conditions économiques dans lesquelles se sont déroulées ces élections méritent d'être rappelées. L'économie finlandaise est en crise grave, et le chômage s'est très sensiblement accru depuis un an. On en connaît la cause : la Finlande a dû développer exagérément sa production industrielle pour payer à l'U.R.S.S. son tribut de guerre, et maintenant que ce tribut est payé, elle ne peut exporter les produits de son industrie, car ils sont trop chers. Elle doit même, pour protéger cette industrie, élever des barrières douanières qui, par contre-coup, entravent l'exportation de produits susceptibles d'être achetés par l'étranger. En cherchant en U.R.S.S. des débouchés pour cette production, les agrariens du Docteur Kekkonen ont très certainement atténué les effets de la crise. Il est fâcheux que par-là, ils aient aliéné au profit de l'U.R.S.S. une partie de l'indépendance économique de la Finlande — une partie de son indépendance tout court. Qui empêchera demain les dirigeants soviétiques, si la politique générale de la Finlande ne leur convient pas, de freiner leurs achats et de plonger l'héroïque petite nation dans la crise ?

Cette volonté de conserver les débouchés soviétiques a déjà conduit à plusieurs reprises le Dr Kekkonen à faire dans une certaine mesure la politique du Kremlin. On se souvient qu'il y a deux ans, il appelait les nations scandinaves à s'unir en un bloc neutre; et par conséquent (pour l'Islande, la Norvège et le Danemark), à rejeter l'alliance atlantique. A la mort de Staline, le Docteur Kekkonen prononça Péloge du disparu en des termes assez inattendus dans sa bouche.

En échange, le gouvernement agrarien ne fut sauvé à plusieurs reprises, et notamment en automne dernier que par le vote des députés communistes.

L'histoire et les objectifs du Parti communiste indien

LE 1^{er} octobre 1953, une nouvelle parvenue des Indes et qui passa presque inaperçue, annonçait la création du nouvel Etat autonome indien d'Andhra. Ceux qui examinent avec attention l'évolution du communisme en Asie et qui connaissent le centralisme farouche du gouvernement chinois, pourraient conclure que cette victoire du régionalisme aux Indes est une défaite pour le « *Communist Party of India* » (C.P.I.). Les « camarades » présentèrent néanmoins la création du nouvel Etat comme un « succès retentissant », bien qu'ils y eussent joué un rôle minime. C'est là un exemple de plus de la tactique communiste qui consiste à prêcher la désunion à l'intérieur d'un pays encore libre, tandis que, derrière le rideau de fer, l'« Union Nationale » reste le mot d'ordre. Il en est ainsi en Chine où le Parti rend honneur à la gloire des forces armées nationales, à la discipline industrielle et à une production accrue, cependant qu'il organise aux Indes grèves et mouvements contre la conscription.

Le C.P.I. fut formé peu après la première guerre mondiale. Mais il végéta jusqu'en 1934, date à laquelle il se vit frappé de prescription par les autorités britanniques. Cela dura jusqu'en 1942, époque où le gouvernement britannique fit appel aux Indiens pour soutenir l'effort de guerre des Alliés. L'Inde exigea son indépendance complète pour prix d'un tel soutien, mais le gouvernement britannique ne jugea pas le moment venu de la lui accorder. Alors les communistes indiens, pour qui la guerre « impérialiste » était devenue, depuis l'entrée en guerre de la Russie, un combat « patriotique », profitèrent de cette situation pour offrir leur aide à condition que leur existence légale fût reconnue. Ce résultat acquis, le secrétaire général du Parti, *Joshi*, s'empressa de déclarer, au premier Congrès du Parti en 1943, que ses partisans et lui-même combattaient, non pour aider la Grande-Bretagne, mais pour soutenir l'Union soviétique et la Chine.

A l'époque des troubles qui suivirent le partage du pays en 1947, le C.P.I. avait déjà établi son autorité sur le *All-India-Trades-Union-Congress*, sur le *Kisan Sabha* (association paysanne) et sur l'*All-India-Student-Federation*. Le parti se déclara solidaire du gouvernement national institué par Nehru, mais — fait pour le moins curieux — cette même année il y eut plus de 1.800 grèves qui affectèrent 1.840.000 travailleurs et firent perdre environ seize millions de journées de travail ; ces grèves étaient certainement, pour la plupart, d'inspiration communiste.

Cependant les ouvriers, comme en France, découvraient qu'ils étaient dupes de leurs chefs communistes et s'apprêtaient à répondre à l'appel du Président du Congrès Indien, *Acharya Kripalani*, en tenant un nouveau congrès national Indien des Syndicats (mai 1947). Les communistes virent aussi d'un mauvais œil la trêve générale de trois ans négociée en décembre entre les représentants des gouvernements, du patronat et des ouvriers.

L'année 1948 débuta par une Conférence Asiatique d'Etudiants, organisée à Calcutta par la Fédération Mondiale de la Jeunesse et l'Union Internationale des Etudiants. On y entendit les habituelles déclarations de guerre à l'« impérialisme ». Le 28 février se réunit le 2^{me} Congrès du C.P.I., que l'on peut surnommer à juste titre le « Congrès des Extrémistes ». En effet, le secré-

taire général assez modéré, *Joshi*, fut remplacé par B.T. Ranadive, partisan de la violence. Le gouvernement Nehru devint brusquement « le parti de la capitulation nationale et de la collaboration avec le bloc anglo-américain ». Selon le *Calcutta Statesman* du 1^{er} mars, 800 délégués participèrent à ce congrès ainsi que 15 délégués fraternels venus de Birmanie, d'Australie et de Yougoslavie. Un comité central de 31 membres fut élu, qui orienta le parti vers une politique de recours à la force. L'appui de Moscou semblait acquis, puisque dans le même temps un porte-parole soviétique traita le gouvernement Nehru de « *Camp antiprogressif* ».

La réponse du gouvernement indien ne se fit pas attendre. Dès le 26 mars, les autorités du Bengale occidental interdisaient le Parti pour atteinte à la sûreté de l'Etat, sabotage industriel et dépôts d'armes. Plusieurs chefs communistes furent arrêtés. Le 30 mars, le gouvernement central à son tour, prit des mesures pour empêcher une grève des fonctionnaires, d'inspiration communiste : la plupart des chefs s'enfuirent au Hyderabad. En avril, Nehru déclara que le gouvernement avait découvert un plan de sabotage communiste visant tout le pays.

De nouveaux troubles éclatèrent au début de 1949, à l'occasion de la Conférence de New-Delhi sur la question indonésienne. Provoquée par des démonstrations d'étudiants, la police dut tirer sur la foule. Le 25 février, nouveaux actes terroristes contre des usines et établissements à Calcutta dont on attribua l'initiative au « *Revolutionary Communist Party of India* ». Enfin, les syndicats communistes au sein de la Fédération des Cheminots, contre l'avis même des chefs de la Fédération, décidèrent la grève pour le 9 mars. Cette décision leur valut d'être expulsés en bloc de la Fédération sur ordre du président *Jai Prakash Narain*. Les chefs des syndicats communistes furent arrêtés peu après et la grève échoua. Le 28 mars, annonçant que jusqu'alors 870 arrestations avaient été effectuées, le Pandit Nehru déclara : « *Le Parti communiste a adopté au cours de l'année dernière une attitude non seulement d'hostilité ouverte contre le gouvernement, mais presque de révolte... Sa politique a eu comme conséquence dans certains districts, des actes de violence, des meurtres, des incendies, des pillages, sans parler des sabotages... Le but des communistes est de susciter les conditions du désordre total et de la famine qui provoqueraient la chute de l'administration et la révolution générale.* » Le Pandit ajouta que le point de vue des communistes envers les grèves n'était pas celui des syndicats ou des économistes, qu'ils cherchaient seulement à les utiliser comme arme pour provoquer le chaos dans tout le pays. Cette déclaration fut complétée, en septembre, par une note du ministère de l'Intérieur qui accusa les communistes d'avoir organisé des brigades instruites dans l'art du meurtre silencieux. Entre autres exemples cités pour montrer la tâche difficile du gouvernement, ce texte révéla qu'entre le mois de septembre 1948 et le 31 juillet 1949, 400 personnes avaient été assassinées par les communistes dans le seul Etat de Hyderabad.

Cette politique de violence, cependant indisposée de plus en plus les ouvriers et les fonctionnaires et provoqua des critiques au sein même du Parti. Le Parti communiste d'Andhra suggéra à Moscou que la ligne à suivre aux Indes fût la même qu'en Chine ; il fallait, selon lui, raffermir la résistance paysanne et non provoquer des soulèvements dans l'industrie. *Ranadive* rejeta

cette politique, sous prétexte de déviationisme, allant même jusqu'à maintenir que le grand Mao Tsé Toung avait tort. Mais la politique du « front uni » avait été adoptée comme ligne à suivre en Asie comme ailleurs. En novembre 1949, le Congrès de Pékin de la Fédération Mondiale des Syndicats recommanda cette politique plutôt que celle de la violence, à l'usage de « tous les pays coloniaux et semi-coloniaux » (l'Inde étant de ces derniers) :

Le 27 janvier 1950, dans un important article du *Journal du Kominform*, Ranadive, avec un certain retard, s'empêchait de faire au nom du Parti l'éloge de cette tactique. Au mois de juin, il fut obligé de réunir, pour la première fois depuis deux ans, le Comité central qui le jugea coupable de « déviation gauchiste » et le remplaça comme secrétaire général par *Rajeshwar Rao*, chef du parti communiste d'Andhra. L'ancien Comité fut aussi accusé d'avoir suivi une politique de gauche contraire aux principes marxistes-stalinistes. Vers la fin de l'année, la politique du « front populaire » fut inaugurée par *S. A. Dange*, un vice-président de la F.M.S., ainsi que *A. K. Ghosh* et *S.V. Ghate*, en vue des élections qui devaient avoir lieu en 1951. Les divergences subsistant au sein du Parti furent reconnues dans son organe officiel « *Cross Roads* » qui dans ses numéros des 29 décembre 1950 et 5 janvier 1951 publia deux communiqués du Parti selon lesquels entre mars 1948 et juin 1950 (c'est-à-dire pendant le « règne » de Ranadive) un grand nombre de membres du Parti avaient été expulsés injustement. Les cellules locales étaient invitées à les réintégrer dans le Parti après nouvel examen de leur cas, ces « divergences aiguës » risquant d'affaiblir le Parti et de le paralyser dans sa tâche.

Le programme électoral du Parti fut publié en avril 1951. Il traitait le gouvernement de « création britannique », demandait l'expulsion des conseillers et l'expropriation des biens britanniques, une nouvelle distribution des terres, la création d'une milice populaire et la révision des frontières selon les « provinces linguistiques ». Il invitait également les électeurs à remplacer la « politique équivoque » de Nehru par une « politique de paix ». Enfin, pour se garder d'une défaite électorale qu'il savait inévitable, le programme ajoutait que le suffrage universel, aux Indes, était « utile pour déterminer la maturité politique du peuple », mais ne pouvait fonctionner de façon satisfaisante tant que l'ordre social existant dans le pays resterait inchangé ! L'Inde, disait-il, n'était « pas encore mûre pour le Socialisme », mais était prête pour une « démocratie populaire »...

En octobre 1951, la politique du « front populaire », fut adoptée au cours d'une importante réunion du Comité central reconstitué, avec *Ajoy Kumar Ghosh* comme secrétaire général. Parmi les autres membres actifs se trouvaient encore l'ancien secrétaire *Rao*, *S. A. Dange*, *E. M. Nambudiripad*, *P. Ramamurthy*, *Musaffar Ahmed* et *Jyoti Basu*. Ce Comité est toujours en fonctions.

Les élections qui eurent lieu entre octobre 1951 et mai 1952 confirmèrent l'échec communiste tant au Congrès que dans les Assemblées des Etats Provinciaux. La politique de « front uni » n'eut qu'un maigre succès. Aux élections législatives, 362 sièges sur 489 revinrent au parti du Congrès, 23 aux communistes et aux partis alliés et 12 aux socialistes. Aux élections provinciales, le parti du Congrès eut la majorité absolue dans 18 des 22 états, 2.248 de ses représentants étant élus contre 131 communistes et 126 socialistes. La majorité était donc écrasante.

Un fait curieux, cependant est à signaler : le Parti eut quelques succès dans certaines zones, comme le district de Telengana, où les partisans de la violence avaient été particulièrement actifs :

ils virent dans ce succès le résultat de leur action violente. Dans son numéro du 7 novembre 1952, le journal du Kominform publia un article du secrétaire général Ghosh, dans lequel celui-ci admettait que le développement des Fronts Unis et Fronts de Paix avait été décevant pour les chefs communistes. « *Notre position dans les classes ouvrières, parmi les paysans pauvres — classes qui constituent la base même du parti prolétaire — est encore très faible ; dans la majeure partie du pays, nous n'avons pas encore pris pied fermement* »... Il attribua cet insuccès à l'impopularité du Front idéologique, et déplora que les classes ouvrières visent encore leur Liberté Nationale sous la forme de la fin de la domination britannique. Les « théories pernicieuses de Ghandi » devaient, elles aussi, être combattues idéologiquement.

C'est le 30 décembre 1952 que le Comité central adopta officiellement sa politique d'encouragement à la création d'Etats linguistiques, qui permit aux communistes de s'attribuer la « victoire » en Andhra. L'attitude du Parti a été définie par Ghosh dans un communiqué du 20 mars 1953. Le parti s'est engagé à provoquer dans le pays une révolution sociale. « *Nous ne voulons, au cours de cette opération ni violence, ni effusion de sang, bien que nous n'ayons aucune foi en la politique de « non-violence ». Si les gouvernements persistent à nous attaquer, il s'ensuivra bien entendu des actes de violence, mais nous ne sommes pas assez bêtes pour y avoir recours les premiers, puisque les gouvernements peuvent déclencher bien plus de violence à notre égard que nous...* »

Le III^{ème} Congrès du Parti, annoncé de mois en mois au cours de 1953 et chaque fois ajourné, s'est tenu enfin à Madura du 27 décembre 1953 au 4 janvier 1954, en présence de 299 délégués représentant — d'après le secrétaire général du Parti — plus de 50.000 membres et 20.000 candidats. Dans l'organe du Kominform du 4 février dernier, *Ajoy Ghosh*, secrétaire général du Parti consacra aux travaux de ce Congrès un article qui peut se résumer ainsi :

L'objectif numéro 1 est la lutte contre les Etats-Unis (cette tâche vient avant toute préoccupation d'ordre économique ou social, lié aux problèmes de l'Inde). Les premières phrases du secrétaire général traitent cette question : « *Le congrès s'est réuni au moment où les impérialistes américains, dont les plans en Corée ont été mis en échec grâce à la résistance héroïque du peuple coréen et de ses valeureux alliés, les volontaires du peuple chinois, préparent de nouveaux actes d'agression ; au moment où les agissements des Etats-Unis en vue de conclure une alliance militaire avec le Pakistan et d'installer des bases militaires aux abords mêmes de l'Inde créent une menace pour la paix, la souveraineté et l'indépendance de notre pays. Il est clair que par la provocation, la pression et le chantage, les impérialistes américains tentent d'entraîner l'Inde dans leurs plans de guerre* ». C'est là un langage typique, employé par tous les partis communistes en Europe, en Asie, en Amérique latine, etc... Un pareil ton pourrait difficilement passer pour celui de la « détente ».

Les mots d'ordre principaux sont la lutte pour l'indépendance nationale — c'est-à-dire la rupture de tous les liens avec les pays occidentaux et le rapprochement avec l'U.R.S.S. et la Chine — la création du front uni, c'est-à-dire que le Parti doit entraîner d'autres groupements politiques à militer pour les buts communistes ; l'objectif principal est selon le secrétaire du Parti : un gouvernement d'union démocratique, donc soutenu et noyauté par les communistes. Dans tous les pays libres du monde on n'entend pas d'autre refrain.

Le Secrétaire général parla pourtant de la si-

tuation du P.C. de manière particulièrement révélatrice en procédant à quelques « autocritiques » d'une rare ampleur.

Tout au long de son article, A. Ghosh signala de « graves insuffisances » : « ... *Le Congrès du Parti n'a donc pas tout à fait atteint l'objectif qu'il pouvait et devait atteindre. Ce fait n'est pas dû au hasard. Il était inévitable en raison de la préparation insuffisante du congrès par toutes les organisations du Parti et surtout par le Comité central.* »

Et Ghosh d'énumérer les faiblesses : pas de travail collectif, le centre du parti est presque inexistant, sectarisme, tendance liquidatrice, déviation nationaliste bourgeoise, opportunisme, attitude indifférente et même libérale en face des divergences et des déviations par rapport à la ligne du Parti, etc... Une partie des délégués au congrès est allée jusqu'à reprocher au Comité central de « surestimer le danger américain », comme s'il appartenait au Comité central d'en décider, et non à Moscou. Le mouvement indien, disaient ces délégués, doit être orienté avant tout contre l'impérialisme britannique ; aussi Ghosh les taxa-t-il d'ignorance. S'il blâmait ainsi leur méconnaissance de la prédominance des intérêts moscovites, il ne se trompait pas. Ces pauvres délégués avaient eu le tort

d'examiner la situation dans l'Inde au point de vue indien, alors qu'il fallait se placer au point de vue de Moscou, selon lequel l'« *impérialisme américain* » est le principal danger, tandis qu'à l'égard des autres « impérialismes », il faut pratiquer l'« *exploitation et l'aggravation des contradictions* »...

D'autres déviations sévissaient, au dire du Secrétaire général : « *Certaines organisations du Parti avaient tendance à renoncer à une lutte résolue contre les idées de Gandhi et à substituer aux actions de masse la forme antirévolutionnaire de lutte exaltée par la doctrine de Gandhi. En outre... certaines organisations du parti ne se dressaient pas résolument contre les déviations nationalistes-bourgeoises ; bien plus, elles subsistaient elles-mêmes dans une certaine mesure l'influence de ces déviations. Aussi le congrès a-t-il souligné l'importance de l'intensification de la lutte idéologique contre tous les courants bourgeois et la nécessité de tenir bien haut le drapeau de l'internationalisme prolétarien.* »

Nous y voilà : la lutte pour l'indépendance nationale est donc menée au nom de l'internationalisme prolétarien. Et on connaît bien sa définition : le critère de l'internationalisme prolétarien est la fidélité inconditionnelle à l'Union soviétique.

L'emprise soviétique en Espagne pendant la guerre civile

Les éditions Fasquelle viennent de publier un ouvrage de l'ancien dirigeant communiste espagnol, Jesus Hernandez, « *La grande trahison* », version abrégée du volume de souvenirs déjà publié par lui en langue espagnole.

Jesus Hernandez, un des principaux dirigeants du bureau politique du P.C. espagnol, membre de l'Exécutif du Komintern, fut ministre dans le gouvernement de la République espagnole ; d'abord dans le gouvernement dirigé par Largo Caballero, puis dans le gouvernement Negrin. Son récit constitue une analyse de la politique communiste en Espagne pendant la guerre civile, — politique commandée par Moscou — en même temps qu'une autobiographie. Nous examinerons ici ultérieurement la valeur de ce témoignage et le crédit qu'il convient d'accorder ou de refuser à Hernandez sur les explications qu'il fournit quant à son rôle personnel. Pour le moment, nous voulons simplement retenir un certain nombre de faits, qui illustrent, une fois de plus, le rôle des communistes, leur subordination à Moscou et les dangers que présente toute collaboration avec eux.

Ce dernier point est sans doute le plus intéressant. L'exemple de l'Espagne, à travers le livre d'Hernandez, vient confirmer d'une façon tragique celui que nous offre le « chemin de Prague » ou plus exactement, du point de vue chronologique, l'Espagne a constitué une première version de l'emprise soviétique telle qu'elle s'est affirmée en Tchécoslovaquie. La différence, c'est qu'en Tchécoslovaquie, Moscou a gagné la partie et a réussi pleinement dans sa tentative de colonisation...

En Espagne, le déroulement de la guerre civile aboutissant à la défaite des forces républicaines a forcé les « spécialistes » russes et les dirigeants communistes à plier bagage.

Il apparaît clairement, à la lecture du livre d'Hernandez, que même les Espagnols non-communistes — qu'il s'agisse de Caballero, de Negrin ou de Prieto — étaient pratiquement des prisonniers de Moscou, quelles que fussent leurs intentions et leur bonne volonté personnelles.

Les dirigeants furent toujours l'objet d'un chantage permanent et tragique. Pour tenir en face de l'offensive franquiste, l'appui du matériel soviétique était indispensable. Ce matériel fut toujours chichement distribué par Moscou. Il était notoirement insuffisant pour permettre la victoire. Mais cette aide, si minime fut-elle, était indispensable. Dès lors, la docilité des dirigeants républicains aux ordres soviétiques devint le gage des secours qu'on leur accordait. S'ils regimbaient, s'ils manifestaient des velléités d'indépendance, les envois de matériel se raréfiaient ou même cessaient complètement. Au sein du gouvernement républicain, les communistes occupèrent peu à peu les postes-clés, doublés par les spécialistes et techniciens russes. Ils acquirent par là une puissance énorme. Ainsi, Moscou atteignait ses objectifs. En apparence, il y avait un gouvernement légal, dirigé théoriquement par des hommes modérés qui étaient donc susceptibles de rassurer par leur présence les démocraties occidentales. En fait, la réalité du pouvoir était entièrement dans les mains des communistes et des envoyés spéciaux russes.

La première victime fut Largo Caballero. Caballero préconisait une offensive militaire sur le front d'Estramadure. Son plan ne fut pas approuvé à Moscou et dès lors on décida de l'éliminer, — bien qu'il ait finalement renoncé à son plan.

« *Caballero dut renoncer à son plan. Son intention d'entreprendre quand même l'opération d'Estramadure fut abandonnée définitivement*

lorsque les « tovaritchs » lui firent savoir qu'ils ne prêteraient pas « leur » aviation pour la réalisation du plan » (p. 70).

Caballero éliminé, les communistes portèrent leur choix sur Negrin. A la Défense nationale, ils compte placer Indalecio Prieto. Pourtant, celui-ci, comme Negrin lui-même le fait remarquer à Hernandez, n'est pas précisément un ami des communistes. Mais la tactique communiste ne saurait s'arrêter à ces considérations ; une seule chose l'intéresse : la présence de Prieto au gouvernement est-elle ou non payante ? L'hostilité de Prieto compte peu, dès l'instant qu'on a l'assurance de pouvoir le neutraliser.

« — Qui comptez-vous présenter comme ministre de la Défense ?

— Nous pensons à Prieto.

— Prieto n'est guère votre ami...

— C'est vrai, mais son prestige personnel a plus d'importance pour nous que son anticommunisme. »

« En affirmant cela, je pensais à la tactique que nous avons décidé de suivre à l'égard du futur ministre de la Défense. Nous avons discuté au Bureau politique le pour et le contre de l'acceptation de Prieto. Il pouvait nous être utile en raison de son influence dans les milieux modérés, chez nous et à l'étranger, mais il était pessimiste et ne nous aimait pas. Les membres du Bureau politique hésitaient. Togliatti avait dit : « Appuyer la candidature de Prieto, c'est nous rendre maîtres de lui. S'il n'est pas disposé à nous servir, nous nous servirons de son pessimisme notoire pour motiver sa destitution et nous ferons le nécessaire pour l'anéantir comme figure prépondérante du socialisme. Ce sera un adversaire de moins » (p. 73).

Le petit discours de Togliatti résume admirablement à la fois la morale et la tactique communistes à l'égard des compagnons de route :

1° — Mettre en avant une « personnalité », même inamical, puis s'en servir comme couverture;

2° — La contrôler, l'isoler. A condition de pouvoir être neutralisée, elle sera moins dangereuse au gouvernement que dans l'opposition. En outre, elle se compromettra aux yeux de ses propres partisans en devenant solidaire des décisions prises en commun avec les communistes ;

3° — Le jour où le compagnon cherche à se rebeller ou lorsqu'il a cessé d'être utile, le discréditer par une violente campagne de calomnie et le liquider.

C'est ce processus qui a été fidèlement appliqué dans les démocraties populaires, et la leçon reste valable pour tous ceux qui envisagent en France d'un œil attendri un flirt avec les communistes.

Du reste, Hernandez expose, quelques lignes plus bas, comment on « neutralise » un ministre non-communiste :

« Le poste de sous-secrétaire a, d'habitude, autant d'importance que celui de ministre, et parfois plus, à cause de son aspect technique. Avec Prieto comme ministre, nous demanderons pour le Parti, le sous-secrétariat à la guerre et à l'aviation. Nous ferons en sorte d'occuper quelques-unes des directions générales. Le commissariat à la Guerre est pratiquement entre nos mains. » (p. 73).

Cette tactique devait porter ses fruits. Il suffit d'ailleurs, pour le constater, de se reporter à la fois à ce que déclare à ce sujet Prieto dans une brochure citée par Hernandez et au récit d'Hernandez.

Voici d'abord, exposée par Hernandez, la méthode qu'il employa à une séance du Conseil des ministres pour conjurer la crise provoquée par la disparition d'Andrés Nin. Nin était le principal dirigeant du P.O.U.M., petit parti d'inspiration trotskiste (bien que ses dirigeants fussent en conflit avec Trotski). Il fut enlevé par les « services spéciaux soviétiques » (qui opéraient librement sur le territoire espagnol, hors de tout contrôle du ministre de la Justice), torturé et abattu. L'affaire eut, à l'époque, un retentissement considérable tant en Espagne que dans les milieux de gauche du monde entier.

« L'après-midi, sitôt ouverte la séance du Conseil Zugazagoitia, ministre de l'Intérieur, attaque le cas Nin. Il fit le récit de ce qu'il en savait. Il devait être détenu, avec ses compagnons, non par la police de la République, mais par un service étranger qui apparemment agissait sur notre territoire, sans autre loi que sa fantaisie. « Je désirerais savoir, dit-il en concluant, si, en tant que ministre de l'Intérieur, je relève maintenant de l'autorité de certains « techniciens » soviétiques... » Notre reconnaissance envers ce pays ami ne doit pas nous obliger à abdiquer toute dignité personnelle et nationale. »

Prieto et Irujo protestèrent à leur tour contre les outrages infligés par les soviétiques aux Espagnols et leur prétention, en échange de fourniture d'armes, de les surveiller et même de les gouverner. On les sentait prêts à démissionner plutôt que d'accepter le rôle d'hommes de paille.

Velao, Giner de Los Rios, puis tous les autres réclamèrent Nin et demandèrent la destitution du colonel Ortega, complice inconscient d'Orlov.

« Les deux ministres communistes furent sommés de s'expliquer. Notre tâche était difficile... Nous ne pouvions que reprendre les arguments éculés sur l'« aide désintéressée et fraternelle », la nécessité des fournitures d'armes et l'appui sur le plan international. L'ambiance restait hostile et je crus nécessaire d'accepter la destitution d'Ortega qui n'avait pas informé en termes publics son ministre ; mais je menaçai de rendre publics tous les documents compromettants du P.O.U.M. ainsi que les noms de tous ceux qui, à l'intérieur et à l'extérieur du gouvernement « pour de simples questions de procédure » défendaient les espions de ce parti. C'était une tactique déloyale, mais je n'avais pas le choix.

« Negrin, conciliant, proposa au Conseil de laisser le débat en suspens tant qu'on ne connaîtrait pas tous les faits et qu'on n'aurait pas les preuves dont parlaient les ministres communistes.

« Nous avons tenu tête au premier choc, le plus dangereux. En sortant du Conseil, Uribe me dit : — « Tu as été très habile, avec cette combinaison de concessions et de menaces. » (p. 93).

Voyons maintenant le cas Prieto :

Lorsque la flotte allemande bombardait Almeria, Prieto proposa que les bombardiers espagnols partent à la poursuite de la flotte allemande pour l'attaquer, sans se préoccuper du risque de guerre avec l'Allemagne.

« L'ordre de Moscou, transmis par Togliatti, résonna comme un coup de gong : « Il faut empêcher à tout prix la provocation de Prieto ! »... La proposition, frappée par l'ukase de Moscou, fut rejetée à l'unanimité » (p. 95).

Le problème n'est pas ici de discuter la valeur politique de la proposition de Prieto. Le point intéressant, c'est que Moscou opposa son veto et que Prieto fut mis dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit.

Il serait faux de croire, cependant, que Prieto ait été « contré » par Moscou uniquement sur des problèmes de politique générale. En réalité, Prieto était placé, de façon permanente, sous le contrôle des communistes dans son propre ministère, et ceux-ci agissaient à leur guise, en prenant le contre-pied de ses ordres. Voici ce que déclare, d'ailleurs, à ce sujet Prieto — cité par Hernandez :

« Je me trouvais dans une situation intolérable. Le chef du S.I.M. dans la zone de l'armée du centre, Duran, communiste, nommait lui-même les agents qu'il voulait avoir dans son service et éliminait tous ceux qui n'étaient pas communistes. Je pris des dispositions pour réintégrer le commandant Duran dans ses fonctions militaires, mais dès qu'il eut quitté le S.I.M., je reçus la visite d'un technicien russe de ce service, qui me dit :

« — Je viens vous parler de la destitution de Duran. Que s'est-il passé ?

« — Rien de particulier, seulement je manque de cadres dans l'armée et j'ai décidé que Duran y retournerait.

« — Non ! Vous l'avez destitué pour avoir nommé des communistes comme agents à Madrid.

« — C'est aussi une des raisons, car Duran n'avait pas qualité pour faire ces nominations.

« — Pourquoi ne pouvait-il nommer des agents ?

« — Parce qu'en vertu du décret de création du S.I.M., c'est le ministre qui les nomme.

« Je lus le décret ; et devant l'évidence, mon visiteur déclara :

« — Duran pouvait faire des nominations provisoires...

« — Ni définitives, ni provisoires. Ici, le provisoire devient trop vite définitif.

« — Quoi qu'il en soit, je viens vous demander de rétablir immédiatement le commandant Duran à son poste de chef du S.I.M. à Madrid.

« — Je regrette beaucoup, mais je ne puis y consentir.

« — Si vous n'y consentez pas, je romps toutes relations avec vous.

« — Tant pis. Le commandant Duran restera à la tête de sa division et il ne retournera pas au S.I.M. » (pp. 101 et 102).

Dans ce cas, du moins, Prieto finit par imposer sa volonté. Mais en d'autres occasions Prieto fut mis en échec. Citons un exemple caractéristique du sabotage de ses ordres.

Prieto avait donné l'ordre d'appareiller au destroyer *Ciscar* stationné dans le port de Musel que menaçait l'avance franquiste.

« Le message, dont je vérifiai le texte moi-même, fut donc transmis par radio au chef des forces navales du Nord, le contre-amiral Valentin Fuentès, que je chargeai d'informer de ma décision le chef de l'armée des Asturies, le colonel Prada. J'étais tranquille. Le *Ciscar* voquerait la nuit en direction de Casablanca et éviterait un combat perdu d'avance. Dans l'après-midi, je reçois la visite d'un militaire russe qui assurait la direction des conseillers soviétiques.

« — Vous avez adressé un télégramme à Gijon ordonnant la sortie du *Ciscar* ?

« — Parfaitement.

« — Mais le *Ciscar* à l'ordre d'attendre là jusqu'au départ de l'Etat-Major.

« — Le *Ciscar* ne peut avoir d'ordres contraires à ceux que donne le ministère de la Défense nationale. Nous avons couru déjà trop longtemps le risque de perdre le navire. S'il reste dans le port de Musel, nous l'exposons à être coulé avant d'avoir pu recueillir l'Etat-Major.

« — Qu'importe ? Je vous prie de rapporter l'ordre.

« — Impossible. Nous nous exposons à perdre le navire et l'équipage, sans aucune utilité. L'entrée des ennemis à Gijon paraît vraiment trop imminente.

« Il insista. Je m'entêtais...

« Le jour suivant, le 20 — je ne voudrais pas me tromper sur la date, — à midi, un radiogramme m'apprenait que le *Ciscar* venait de disparaître dans le port de Musel, à la suite d'un bombardement aérien. Je croyais le bateau en plein Atlantique... Comment mon ordre de sortie n'avait-il pas été exécuté ? Quelques jours plus tard, Cruz Salido, mon secrétaire particulier, me remit un télégramme émanant du contre-amiral Fuentès, que venait de lui passer le cabinet de déchiffrement de la Marine : « Colonel Prada et attaché technique (ce dernier était russe) estiment que le *Ciscar* doit rester ici. Dites-moi si vous rapportez votre ordre ». Ce radiogramme qui portait la date du 19, aurait dû arriver 5 jours plus tôt.

« Je demandai à Cruz Salido :

« — Quand vous a-t-on remis ce télégramme ?

« — A l'instant même.

« — C'est invraisemblable. Que le fonctionnaire qui l'a reçu donne immédiatement des détails précis sur la date et l'heure de la remise.

« ... Voici l'explication qui me fut fournie : le télégramme chiffré était tombé, dans le bureau du déchiffrement, derrière un divan, où on ne l'avait retrouvé que quelques jours plus tard » (p. 127-128).

Voici encore, toujours raconté par Prieto, un autre incident qui donne une idée de la façon dont les ordres du ministre de la Défense nationale étaient exécutés :

« — J'ordonnai quelques opérations aériennes précises, qui furent exécutées, mais un beau jour, j'appris que Valladolid, dont j'avais rayé le nom sur la liste des points stratégiques à viser avait été bombardée. A Valladolid, il n'y avait aucun objectif militaire et nous savions que la grande masse de la population nous était attachée. J'appelai le chef intérimaire des forces aériennes, Martin Luna, et lui demandai :

« — Qui a ordonné le bombardement de Valladolid ?

« — Je vous dirai la vérité, Monsieur le Ministre. On m'avait prié de vous dire que les avions se dirigeant sur Salamanque s'étaient égarés, mais je sais que ce sont les Russes qui ont ordonné le bombardement de Valladolid » (p. 131).

On peut retenir de l'ouvrage d'Hernandez d'autres révélations ou confirmations de faits déjà connus, intéressants à des titres divers :

Sur l'or espagnol

Hernandez donne le chiffre de 7.800 caisses d'or espagnol transportées en U.R.S.S. : « Les banquiers du Kremlin ne se découvraient pas. Sur 2 milliards de 258 millions de pesetas (dont 70 % en livres sterling or) que représentaient les réserves de l'Etat espagnol en 1936, ils exigèrent un dépôt de 510 tonnes d'or, soit 1 milliard 581 millions de pesetas or, — plus de la moitié de notre trésor national » (p. 39).

Sur le pacte germano-soviétique

Hernandez explique : Si Moscou, en 1938, accepta le retrait des Brigades internationales d'Espagne, c'est parce que Staline préparait déjà le pacte germano-soviétique.

Il faut observer que, dès cette époque, le ministre de France à Sofia écrivait à Georges Bonnet qu'un rapprochement entre l'U.R.S.S. et l'Allemagne était possible (Livre jaune, 1938-1949, p. 48).

Le 30 janvier 1939 Hitler prononçait un discours sur la situation internationale, dans lequel il ne faisait pas la moindre allusion à Staline ni au communisme. Le 20 janvier, le *News Chronicle* avait parlé d'une prochaine réconciliation entre Staline et Hitler. Cette information avait été reproduite, sans aucun commentaire, dans la *Pravda*, ce qui confirmait la nouvelle officiellement.

Sur l'« appareil » suédois clandestin

Hernandez explique comment il fut envoyé en mission secrète en Suède avec Comorera, à l'époque de la guerre contre la Finlande. Cette mission ne put d'ailleurs être remplie, le type méditerranéen des deux hommes risquant de les faire repérer immédiatement. En outre, l'activité du parti est paralysée par la réprobation que suscite l'agression russe chez le peuple suédois.

« — Je n'aurais jamais cru qu'un peuple puisse en détester un autre au point où les Suédois détestaient les Russes si je n'avais, en quelque sorte, senti la brûlure de cette haine. Des bourgeois aux prolétaires, des réactionnaires aux socialistes, la guerre de Finlande avait soulevé une vague de dégoût et d'horreur contre la Russie. L'atmosphère d'hostilité était telle que les membres du minuscule parti communiste étaient exclus des syndicats, que les facteurs refusaient de distribuer notre presse et que les concierges participaient spontanément aux enquêtes de la police pour l'aider à repérer les « agents de Moscou » qu'on arrêtait quotidiennement. Notre type méditerranéen nous dénonçait tout de suite comme suspects et nous ne pouvions sortir que la nuit.

« Dans ces conditions, il n'y avait pas à insister, tout travail de propagande était impossible » (p. 212).

Sur le sort des enfants espagnols

Au moment où la situation s'aggravait dans le nord de l'Espagne, 5.000 enfants espagnols furent accueillis par l'Union soviétique. Tant que dura la guerre d'Espagne, ils furent très bien traités.

« Mais, à partir de notre défaite, les attentions diminuèrent. Ce n'étaient plus des enfants qui devaient retourner dans leur patrie pour vanter l'exquise hospitalité russe, mais simplement 5.000 réfugiés à la charge de l'Etat soviétique. Des bureaucrates russes prirent la direction des colonies, les instituteurs espagnols étant pratiquement éloignés de l'enseignement, qui se donna en russe, avec des manuels scolaires sur lesquels les enfants ne pouvaient rien déchiffrer. L'étude de la langue russe alterna avec les corvées de bois en hiver et le jardinage en été. Les petits devaient accomplir les normes de travail qui les exténuaient et leurs études ne furent plus qu'un mythe. Ils n'essayaient même pas de se débrouiller dans la langue d'un pays qui les traitait si mal... La fatigue et la sous-alimentation avaient fait de tels ravages parmi eux qu'il y avait 50 % de tuberculeux ! 750 d'entre eux, soit 15 %, moururent avant l'exode que les autres durent suivre comme ils pouvaient, mêlés à la population, essayant de rester en groupes. 17 d'entre eux mourant de fatigue et affamés furent rattrapés par les Allemands qui talonnaient les Russes dans leur retraite et conduits en Allemagne, où une commission de la Phalange franquiste vint les voir. Cette capture fit grand bruit dans le camp nazi-fasciste, qui n'eut pas de peine à utiliser pour sa propagande ces enfants si mal traités... Depuis leur départ d'Espagne, 7 ans s'étaient écoulés. Les plus jeunes avaient 13 ans au moment de l'exode et pour la plupart ne résistèrent pas à l'épreuve. Mais ceux qui avaient 15 ou 16 ans, ayant presque tous rompu les amarres sociales se trouvèrent formés en bande qui échouèrent au hasard jusque dans l'Oural et la Sibérie centrale. A Tachkent, ils organisèrent un véritable gang qui dévalisa la région. »

Enlèvements à Berlin-Ouest

LORSQUE les communistes assassinent des gens, ils sont parfois obligés de l'avouer ; mais lorsqu'ils les enlèvent, ils n'avouent jamais. Pourtant, cette forme d'activité criminelle, contraire au « socialisme scientifique » qui condamne tout terrorisme individuel, et complètement ignorée par la presse communiste, n'en reste pas moins une des méthodes systématiquement pratiquées par les agents de Moscou.

Depuis la disparition des chefs de l'émigration tsariste à Paris, les généraux Koutiépov et Miller, jusqu'à la toute récente disparition en Autriche de l'ancien ministre tchécoslovaque, B. Lauschmann, la liste est longue des personnes enlevées par les services soviétiques. Ce sont évidemment Vienne et Berlin qui offrent aux terroristes communistes les plus grandes facilités. Nous avons à diverses reprises signalé des enlèvements à Vienne. Entouré de tous côtés par la zone soviétique, partagé en quatre secteurs d'occupation, entre lesquels on peut se déplacer sans autorisation spéciale, Berlin représente pour les communistes un terrain idéal pour le rapt de leurs adversaires.

Depuis le 6 septembre 1948 — date de la division de l'administration berlinoise en deux par-

ties : soviétique et occidentale, et à la suite de l'attitude courageuse de la population de l'ancienne capitale du Reich devant les menaces soviétiques lors du blocus de Berlin, les communistes ont mis en pratique l'enlèvement des ressortissants du secteur occidental. Cette activité prit de telles proportions que les autorités de Berlin-Ouest se virent obligées, pour juger les coupables et les complices de ces actes criminels, de promulguer la loi spéciale du 20 septembre 1949 qui prévoit entre autres que :

« Celui qui s'empare d'un homme par la ruse, par la menace, par la force pour l'emmener ou pour le retenir contre son gré dans une région en dehors du secteur occidental de Berlin, ou celui qui prête son aide à une telle entreprise, sera puni de prison... Si cette entreprise est rémunérée ou si elle provoque des graves blessures corporelles, elle est alors punie d'une peine qui ne peut être inférieure à 3 ans de prison. Si la victime trouve la mort, les coupables peuvent être condamnés à la détention à vie. »

On peut juger de l'ampleur de cette activité par le fait que les autorités de Berlin-Ouest ont

procédé au cours de 1953 à 1.700 enquêtes pour infraction à cette loi de protection. Ces nombreuses investigations permirent souvent de mettre en lumière le mécanisme du rapt. Il va sans dire que la tête de cette activité se trouvait à Berlin-Est ; ainsi la protection soviétique facilitait les opérations, et la proximité du champ d'action assurait souvent la réussite.

Lors de plusieurs procès, l'enquête aboutit au ministère de la Sécurité d'Etat d'Allemagne orientale, où un certain Morgenthal, devenu chef de la VIII^e section du ministère se chargeait de la formation des groupes terroristes destinés à opérer à Berlin-Ouest. Il avait organisé « le groupe Weinmeister », auquel incombaient les enlèvements les plus importants, comme par exemple celui du Dr. Walter Linse. Le dirigeant de ce groupe spécial était un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, dissimulé sous les pseudonymes de Paul ou de Liebig, et son adjoint, un certain Fritz Vahle alias Paul Schmidt, arrêté à Berlin-Ouest en 1946 pour usurpation du titre de docteur, reconnu morphinomane et envoyé dans une clinique de désintoxication d'où il s'enfuit pour gagner Berlin-Est.

Les deux chefs de ce groupe cherchaient surtout à enrôler des détenus de droit commun, en leur promettant la liberté. C'est pourquoi depuis 1949 nombreux furent les cas où les rôles principaux dans l'enlèvement étaient tenus par de vulgaires criminels.

Cette bande avait mis au point une véritable technique du rapt. L'affaire commençait par l'intermédiaire d'un membre du groupe qui faisait la connaissance de la victime, puis lui présentait l'un de ses complices. Arrivaient ensuite des invitations pour des sorties communes dans différents établissements de nuit de Berlin-Ouest ou dans des cercles privés. La victime devait prendre autant d'alcool que possible et souvent on lui faisait absorber des narcotiques. Finalement on lui proposait de se rendre dans un autre établissement et comme par hasard un taxi se trouvait déjà devant la porte, conduit par un complice, qui enlevait aussitôt la victime et la transportait dans le secteur soviétique.

Le bulletin documentaire de *Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit*, dont le siège se trouve à Berlin-Ouest, a publié récemment un rapport sur les enlèvements berlinois, illustré par quelques exemples choisis au hasard. Le premier cas cité est la tentative manquée faite sur la personne d'un ancien militant des Jeunes du Parti allemand libre (F. D. P.), Rudolph Jakobi, membre du comité local de ce parti dans une ville de Saxe. En décembre 1949, les autorités communistes avaient découvert un réseau clandestin formé par les fonctionnaires de l'administration du gouvernement de Saxe ; l'un des chefs en était Jakobi qui réussit à s'enfuir à Berlin-Ouest.

Une année et demie plus tard, la police de Berlin-Est, croyant avoir encore de nouvelles raisons de s'inquiéter de l'activité de Jakobi, décida de l'enlever. La tâche fut confiée à un agent du Ministère de la Sécurité, Erwin Pape, qui ne trouva pas de meilleurs exécutants pour cette besogne que deux anciens voleurs, déjà condamnés en 1948, alors une fois de plus en instance de jugement. Les poursuites en cours furent donc abandonnées et ces deux personnages, nommés Hoppe et Zils, prirent l'engagement de travailler pour la police, reçurent pour noms de guerre : « Walter 1 » et « Walter 2 ». Une voiture, très importante pour un travail de ce genre, fut mise à leur disposition.

L'enlèvement eut lieu le 27 juillet 1951. Les hommes de main attendaient Jakobi à la sortie de sa maison ; ils le frappèrent à coups de matraque et essayèrent de le faire entrer dans la voiture.

Mais les jambes de Jakobi étaient raidies et comme il était impossible de les plier, l'opération ne réussit pas instantanément ; l'attention des passants fut attirée et l'opération échoua. La police de Berlin-Ouest arrêta deux des coupables qui furent condamnés chacun à 7 ans et demi de prison le 7 août 1952.

L'enlèvement du Dr Walter Linse

Ce cas reste gravé dans la mémoire des habitants de Berlin-Ouest ; l'opinion publique occidentale en fut informée par de nombreuses démarches des autorités auprès des Soviétiques pour la libération de Linse.

La bande chargée de ce rapt était dirigée, elle aussi, par le fameux Morgenthal qui confia ce travail au « groupe Weinmeister », unité d'élite pour ce genre d'opération.

Mais la méthode habituelle d'enlèvement par ruse était inopérante dans le cas de Linse. Il redoutait les inconnus et n'acceptait pas de sortir la nuit avec n'importe qui. On aurait pu attirer la victime à Berlin-Est ou en Allemagne orientale en lui annonçant la maladie d'un membre de sa famille, mais ce moyen ne convenait pas dans le cas de Linse. Il fallut donc user de la méthode la plus élémentaire et la plus primitive : l'enlèvement par force.

Toute une équipe sélectionnée y fut entraînée. Une voiture fut mise à leur disposition, des photographies de Linse leur furent distribuées pour qu'ils le reconnaissent facilement, enfin on surveilla son appartement pour connaître exactement ses déplacements habituels.

Le 7 juillet 1952, tous les membres de la bande se réunirent pour se partager définitivement le travail. Il fut convenu que quatre d'entre eux se chargeraient de l'attaque proprement dite, tandis que les autres feraient le guet pour prévenir l'intervention de la police de Berlin-Ouest. On s'assura également que le poste de police de Berlin-Est lèverait la barrière entre les secteurs occidentaux et soviétique à 7 h. 45 pour que la voiture transportant Linse, puisse pénétrer sans délai dans le secteur soviétique.

Le 8 juillet vers 5 heures du matin, deux membres de la bande prirent un taxi à Berlin-Ouest pour se faire conduire à Berlin-Est. Lorsqu'ils furent à Potsdamer Platz en secteur soviétique, ils payèrent le chauffeur avec quelques paquets de cigarettes. Deux hommes qui se trouvaient là arrêtaient immédiatement le chauffeur et l'emmenèrent au commissariat de police pour « contrebande de cigarettes ». Les membres de la bande s'emparèrent ainsi de sa voiture, enlevèrent la plaque et la posèrent sur une limousine Opel, appartenant au ministère de l'Intérieur. Ainsi, la bande disposait d'une voiture munie de la plaque du secteur occidental.

Lorsque Linse quitta son appartement vers 7 h. 30 du matin, deux membres de la bande l'aborderent au coin de la rue, pour lui demander du feu. Alors que Linse cherchait son briquet dans sa poche, ils l'assommèrent avec des matraques et le transportèrent dans la voiture, qui démarra à toute vitesse, bien que les jambes de Linse restassent un long moment au dehors. Le chauffeur d'un camion qui venait dans le même sens et qui avait remarqué l'attaque tenta de poursuivre la voiture, mais un membre de la bande jeta des clous sur la route et tira quelques coups de feu ; bientôt la voiture pénétra en secteur oriental.

Ces agents communistes furent remarqués en zone soviétique où ils dépensaient des sommes folles. C'était la prime qu'ils avaient reçue pour l'attentat réussi contre le Dr Linse.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

Le sixième congrès du P. C. bulgare

C'EST avec un an de retard que s'est tenu à Sofia, du 25 février au 3 mars 1954, le sixième congrès du P.C. bulgare, le second de l'après-guerre. Il siégea dans le salon du Théâtre National, dont la décoration annonçait qu'il était placé sous le signe de la « nouvelle politique ». Les immenses portraits traditionnels de Staline et de Tchervenkoy avaient cédé la place à l'effigie collective de Marx, Engels, Lénine, Staline, ainsi qu'à l'image de G. Dimitrov.

Le rapport de Valko Tchervenkoy, secrétaire général du Parti, occupa les deux séances de la première journée. Il portait sur l'activité du Comité central depuis le précédent congrès. La partie consacrée à la politique extérieure s'inspirait du livre de Varga : *Problèmes fondamentaux de l'économie et de la politique impérialistes* (Gossizdat, 1953) : la fin du capitalisme est imminente ; la puissance de l'U.R.S.S. est aujourd'hui plus grande que jamais : « si les impérialistes américains déchainaient la nouvelle guerre qu'ils souhaitent, ils périraient dans les flammes et avec eux tout le monde capitaliste ». Ce qui n'empêcha pas Tchervenkoy d'appeler de ses vœux l'établissement de rapports normaux avec les pays capitalistes, entre autres celui de relations commerciales, notamment avec les voisins du sud et de l'est. La signature d'un traité de commerce avec la Grèce et la perspective de rétablir des relations diplomatiques avec elle prouve qu'il existe des possibilités de coexistence pacifique. Tchervenkoy se félicita en outre de la normalisation prochaine des rapports entre la Bulgarie et la Yougoslavie, avec laquelle le gouvernement bulgare a déjà, dit-il, réglé certaines questions frontalières ainsi que les problèmes liés à l'acheminement des marchandises en transit.

La deuxième partie du rapport fut consacrée à la politique intérieure. Tchervenkoy analysa d'abord les réalisations acquises par l'exécution du premier plan quinquennal, (voir B.E.I.P.I., numéros 93, 95, 96), confirmant la gravité de la pénurie d'électricité et de charbon et les retards de l'agriculture surtout dans le domaine de l'élevage.

Plus loin, l'orateur souligna que dans la période 1948-1952 la législation du pays a été complètement modifiée, la classe capitaliste des villes entièrement anéantie et celle des villages extrêmement réduite. C'est là qu'il jugea utile d'intercaler toutes les défaillances propres au régime

communiste afin d'en faire porter la responsabilité par l'ennemi de classe.

« La bureaucratie, l'apathie des employés, la fourberie, le carriérisme, le formalisme, la négligence, l'égoïsme, la cupidité, le vol, le gaspillage, s'écria-t-il, voilà où se dissimule l'ennemi de classe. »

Tout en exhortant les militants à la vigilance, le rapporteur attira l'attention sur le danger de traiter en ennemi tous ceux qui par le passé n'ont pas adhéré, sous une forme ou une autre, aux mouvements progressistes. A l'appui, il cita comme exemple les anciens officiers du tsar démobilisés après le 9 septembre 1944, qui, selon lui, devraient être considérés comme des citoyens de pleins droits et faire partie des cadres de réserve. Aux membres de l'ancienne opposition dont une partie a été libérée, dernièrement, des prisons et des camps de concentration, Tchervenkoy adressa les paroles suivantes :

« Tous ceux qui se dressèrent avant les 5 ou 6 dernières années contre le gouvernement populaire, doivent à la lumière des faits se rendre compte de quel côté se trouve la raison et en conséquence tirer leurs conclusions. »

Tout en soulignant que leurs « atouts » avaient été battus, Tchervenkoy, les invite à coopérer loyalement à l'œuvre du « Front Patriotique », mais sous la forme d'une capitulation totale.

« Le pouvoir populaire, cependant, ne pardonnera à personne la répétition des anciens crimes et cela sous aucune forme. »

Le plus gênant était de parler de l'état du Parti. Tchervenkoy commença par déchaîner un torrent de qualificatifs, « Le Parti, s'écria-t-il, est uni, monolithique, résistant comme le granit, cohérent comme le rocher, irréductiblement attaché au marxisme-léninisme, fidèle à son capitaine Georges Dimitrov ». Selon lui, 388.142 membres et 87.109 membres candidats étaient représentés au congrès. Dans le langage des chiffres cela signifie que le nombre des adhérents a assez sensiblement diminué, par rapport aux années précédentes. A l'aide de ces chiffres avec les données officielles publiées en décembre 1948, lors du 5^{me} congrès, et celles qui furent communiquées après les grandes vagues d'épurations, en juillet 1950, on peut dresser le tableau suivant :

	1948 fin décembre	1950 juillet	1954 mars
membres réguliers	495.658	415.539	388.142
membres candidats ...		13.309	87.109
dont :			
ouvriers	122.896 (26,50 %)	110.642 (25,80 %)	155.081 (34,06 %)
paysans	207.490 (44,74 %)	188.693 (44,00 %)	180.998 (39,76 %)
employés	75.501 (16,28 %)	65.632 (17,80 %)	81.664 (17,94 %)
divers	57.895 (12,48 %)	53.175 (12,40 %)	37.508 (8,24 %)

Poussé par le désir de souligner que le parti avait acquis, au cours des dernières années, un caractère essentiellement ouvrier, M. Tchervenkoy se hasarda à dire que : « 54,53 % de tous les membres du parti étaient des ouvriers et des paysans occupés directement dans la produc-

tion. » Or, 54,53 % de tous les membres et membres candidats (475.251) représentent 248.248 personnes, non 366.079 (155.081 + 180.998) comme on voit dans le tableau. La proportion des employés et des divers serait donc de 45,5 % au lieu de 26,1 %.

Les malaises dont souffre le parti sont, selon Tchervenkov, les suivants :

1. — Peur de la critique qui se manifeste en deux sens — la crainte que ressentent ceux qui critiquent et ceux qui sont critiqués ;
2. — L'absence d'unité intérieure ;
3. — Le formalisme et le manque de méthodes pour le travail collectif ;
4. — Le niveau très bas de la propagande, malgré la présence de 250.000 agitateurs — mais dont les connaissances et le bagage intellectuel sont déficients à l'excès ;
5. — Défaillances manifestées sur le front idéologique : habitudes et traditions bourgeoises, psychologie et morale fautives, niveau très bas de l'enseignement marxiste-léniniste des cadres.

Après ces constatations le rapporteur fixa les objectifs politiques qui peuvent être résumés comme suit :

1. — Lutte pour l'amélioration de la composition sociale du parti ;
2. — Affermissement de la méthode collective pour la conduite des affaires considérée comme tâche essentielle et incompatible avec la pratique néfaste de vénération d'une seule personnalité ;
3. — Enracinement des méthodes léninistes de travail et de direction collective dans la direction du parti ;
4. — Lutte contre les influences nocives de la bourgeoisie.

Ce ne sont ni les interventions, ni les modifi-

cations apportées aux statuts du parti qui attirent l'attention, mais la nomination des organes directeurs. Elle permet d'entrevoir ce qui se passe dans les pays satellites.

Avant tout la vénération d'une seule personne est à présent bannie. Le P.C. bulgare, depuis son 6^{me} congrès, n'a plus de secrétaire général. Ce poste a été supprimé. L'ex-secrétaire général, Valko Tchervenkov n'est plus que ministre président et membre inscrit à la tête de la liste du Bureau politique du C.C. En outre, le nombre des membres du C.C. fut accru. Il s'élève désormais à 65 et celui des candidats-membres à 32, contre 47 et 28 en 1948 et 35 et 26 en 1950.

Les remaniements enregistrés dans les appareils directeurs sont dus : au décès de 9 membres du C.C. et aux limogeages de 26 personnes dont 9 membres et 8 candidats membres du C.C. ainsi que de 9 de la commission de révision.

Le nouveau C.C. est composé de 29 membres anciens, de 20 anciens candidats membres du C.C., de 12 nouveaux venus et de 3 réhabilités — les généraux Boyan Balgaranov, Ivan Kïnov et Ivan Batchvarov naguère écartés sous prétexte de titisme. Le Bureau politique comprend 9 membres au lieu de 8. M. Mintcho Neïtchev est remplacé par le général colonel Ivan Mikhaïlov. Le neuvième est M. Entcho Staïkov. Le secrétariat comprend 3 personnes dont une ayant le titre de premier secrétaire. Enfin la commission de révision qui compte 16 personnes comprend 12 nouveaux venus.

Membres du Bureau Politique du C.C. et du Secrétariat

1948 décembre	1951 mars	1952 mai	1953	1954 mars
Georges Dimitrov	Valko Tchervenkov	Anton Yougov	Valko Tchervenkov	Valko Tchervenkov
Traïtcho Kostov	Gueorgui Tchankov	Valko Tchervenkov	Gueorgui Tchankov	Gueorgui Damianov
Vassil Kolarov	Anton Yougov	Gueorgui Damianov	Raïko Damianov	Anton Yougov
Valko Tchervenkov	Vladimir Pop Tomov	Gueorgui Tzankov	Gueorgui Damianov	Gueorgui Tchankov
Anton Yougov	Mintcho Neïtchev	Gueorgui Tchankov	Anton Yougov	Raïko Damianov
Gueorgui Tchankov	Gueorgui Damianov	Mintcho Neïtchev	Mintcho Neïtchev	Todor Jivkov
Dobry Tarpechev	Titko Tchernokolev	Raïko Damianov	Todor Jivkov	Gueorgui Tzankov
Gueorgui Damianov	Raïko Damianov	<i>Secrétaire général</i>	Gueorgui Tzankov	Entcho Staïkov
<i>Secrétaire général</i>	<i>Secrétaire général</i>	Valko Tchervenkov	<i>Secrétaire général</i>	Ivan Mikhaïlov
Georges Dimitrov	Valko Tchervenkov	<i>Secrétaires</i>	Valko Tchervenkov	<i>Secrétaires</i>
<i>Secrétaires</i>	<i>Secrétaires</i>	Todor Jivkov	<i>Secrétaires</i>	Todor Jivkov —
Traïtcho Kostov	Todor Jivkov	Ivan Raïkov	Entcho Staïkov	(<i>premier secrétaire</i>)
Valko Tchervenkov	Ivan Raïkov		Ivan Raïkov	Dimitar Ganey
Anton Yougov				Boris Taskov
Gueorgui Tchankov				

Le Parti bolchevik un an après la mort de Staline

DANS son numéro de décembre 1953 *Communiste*, organe du Comité central du Parti bolchevik, a publié un article idéologique sur le caractère du Parti. Cet article, combinant des rappels historiques avec les affirmations théoriques, disait en substance :

« 1) Dans leur lutte pour la formation d'un parti révolutionnaire de la classe ouvrière, les bolcheviks rejetèrent vigoureusement les théories mencheviks opportunistes de l'autonomie, qui consistaient à détourner les organisations locales du Parti du contrôle et de la direction du Comité central... »

« 2) Les dégénérés trotskistes-boukharinistes essayèrent par tous les moyens d'affaiblir et de briser l'unité du Comité central, parce qu'ils savaient que le centralisme bolchevik est un des fondements inébranlables de l'unité du Parti. Le Parti communiste, dirigé par le Comité central,

écroula au point de vue de l'idéologie et de l'organisation, les capitulards et les traîtres, assurèrent l'unité complète de ses rangs, ce qui est son trait le plus caractéristique dans la situation actuelle. »

« 3) Le centralisme signifie que le Parti a un seul Statut, une seule discipline, un seul organe dirigeant : le Congrès du Parti ; dans l'intervalle des congrès : le Comité central du Parti... Le Comité central est la plus haute autorité pour toutes les organisations et pour tout communiste, l'état-major du combat de notre Parti, son cerveau dans lequel l'expérience politique et organisationnelle est concentrée... Toute l'expérience historique du Parti communiste confirme la nécessité vitale d'une direction centrale... L'importance du centralisme dans la direction du Parti augmente dans les circonstances actuelles. Il est nécessaire d'élever encore plus haut la solidarité et l'esprit combattif du Parti, force dirigeante de

la société soviétique... instrument principal dans la lutte pour la construction du communisme dans les conditions de l'encerclement capitaliste. »

« 4) « Kolektivnost » est le principe le plus haut dans la direction du Parti. La réunion régulière des plenums et des bureaux du Comité est la condition primordiale, indispensable à la direction collective. »

En somme, abstraction faite du silence observé sur le nom de Staline, ces « principes » ne diffèrent guère de ceux qui étaient en vigueur de son vivant. Le seul élément nouveau, c'est la « direction collective », ce qui signifie qu'à la dictature d'un seul au sommet du Parti, se substitue la dictature d'une équipe restreinte, le Praesidium de neuf membres. Mais — fait très symptomatique — au lieu de parler de la direction du Parti par ce Praesidium, — on garde sur lui le silence et on laisse croire que c'est le Comité central qui dirige les affaires soviétiques. Pourtant cet organisme trop nombreux — 236 membres et membres-suppléants — ne s'est réuni depuis la mort de Staline que quatre fois, et simplement pour entériner les décisions déjà prises par le Praesidium.

Ce n'est évidemment pas cette chambre d'enregistrement qui gouverne. Mais l'article fait silence sur le Praesidium qui détient à Moscou la réalité du pouvoir.

Le Comité central — ce prétendu organe suprême en U.R.S.S. n'arrive même pas à révéler sa composition au peuple soviétique. Depuis la mort de Staline, plusieurs de ses membres ont été

liquidés (comme Béria ou Merkoulou, suppléant), ou éliminés, comme Baguirov. D'autres ont simplement disparu comme Poskrébychev. Ces données sont très incomplètes, mais suffisent à prouver que les épurations opérées dans le Comité central après la mort de Staline ont été nombreuses.

On peut se faire une idée de cette vague d'épuration d'après la composition des Secrétariats du Comité central dans les républiques fédérales soviétiques. Dans notre numéro 90, du 1-15 juin 1953, nous avons donné la liste des secrétaires en fonction au moment de la mort de Staline. Au cours de février 1954 les séances plénières furent convoquées dans ces Républiques, et la nouvelle composition des Secrétariats fit apparaître beaucoup de nouveaux noms, à la place des anciens secrétaires disparus.

De ce tableau comparatif, il ressort que sur 43 secrétaires du C.C. dans 15 républiques soviétiques, 19 ont perdu leurs fonctions. De ces 19 limogés, il en est un seul — Melnikov, ancien secrétaire du Parti en Ukraine, dont la nomination à un nouveau poste ait été communiquée. Pour tous les autres silence total et inquiétant.

Ajoutons qu'il n'y a que deux républiques : Kirghizie et Ouzbékistan, dont les trois secrétaires aient conservé leur poste, alors que partout ailleurs un secrétaire au moins a été atteint par l'épuration, et qu'en Géorgie et en Arménie aucun des trois n'a conservé son poste. Parmi ces disparus, six étaient en même temps membres du Comité central du Parti communiste de l'U.R.S.S. et l'un d'eux membre-suppléant, ce qui augmente le chiffre des épurés dans cet organisme suprême du Parti bolchevik.

Secrétaires du Parti dans les Républiques fédérales de l'U.R.S.S.

5 MARS 1953

5 MARS 1954

ESTONIE

I. G. Kebine	idem
V. V. Kossov	N. N. Lentsman
N. N. Lentsman	Merima

LETTONIE

I. E. Kalnberzine	idem
V. N. Erchov	Kroumine
A. I. Pelche	idem

BIELORUSSIE

N. S. Patolitchev	idem
M. V. Zimianine	Avchimovitch
T. S. Gorbounov	idem

ARMENIE

G. A. Aroutinov	S. H. Tomasian
Z. T. Gregorian	M. Markarian
B. A. Gregorian	Y. M. Zarobian

KIRGHIZIE

J. R. Razzakov	idem
V. N. Tschourkine	idem
K. K. Karakaïev	idem

AZERBEIDJAN

M. Baguirov	M. Moustafiev
V. I. Samedov	idem
J. M. Abdoulaïev	M. A. Iskanderov

KAZAKSTAN

Z. Chaïakhmetov	P. K. Ponomarenko
M. A. Soujikov	L. I. Brepnev
I. I. Afonov	F. K. Karibzanov
	M. A. Soujikov
	I. T. Taziev

5 MARS 1953

5 MARS 1954

OUBKÉKISTAN

A. I. Niazov	idem
R. I. Melnikov	idem
S. Kamalov	idem

TADJIKISTAN

B. G. Gafourov	idem
P. S. Obnossov	idem
S. A. Halikov	Uldjabaev

TURKMENISTAN

S. Babaïev	idem
A. Senikov	F. A. Grichaenkov
O. Chih-Mouratov	N. Dourdieva

MOLDAVIE

L. I. Brejnev	Z. T. Serdiok
D. S. Gladki	idem
A. M. Lazarev	M. V. Skourtoul

GÉORGIE

A. I. Mgueladzé	Miavanadzé
V. G. Tskovrebackhvil	Georgadzé
V. D. Boudjiachvili	Mcedlichvili

LITHUANIE

A. I. Snietchkous	idem
V. P. Aronov	M. Choumaouskas
V. I. Nionka	idem

UKRAINE

L. G. Melnikov	A. I. Kiritchenko
A. I. Kiritchenko	?
I. D. Nazarenko	N. V. Podgorni

CARELIE

A. N. Iegorov	idem
I. M. Petrov	idem
N. P. Vtorouchine	?

Les échanges Est-Ouest: illusions et réalités

LES champions de l'intensification des échanges avec le bloc totalitaire s'efforcent, ces temps derniers, de noyer le problème dans un inextricable fouillis de petites informations partielles et parcellaires : la presse énumère complaisamment les accords commerciaux récemment conclus entre telles nations occidentales et telles nations du bloc totalitaire, la liste s'allonge, le nombre devient impressionnant, l'eau vient à la bouche des exportateurs occidentaux, et finalement les arbrisseaux cachent une forêt... inexistante. Nous ne songeons point à nier que les Soviets et leurs satellites font un effort — on sait pourquoi — et que les transactions se multiplient, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Abstraction faite de la manœuvre politique et diplomatique qui bat son plein, il s'agit de savoir ce que représentent ces échanges, même multipliés, dans l'ensemble de l'économie occidentale, dans quelle mesure ils pourront être pour celle-ci un facteur de prospérité et jusqu'où ils pourront se développer pour devenir, éventuellement, un facteur de prospérité durable.

Toute la question est là. Ce n'est pas le nombre des accords récemment conclus ou encore à conclure qui nous intéresse, mais l'importance globale de ces transactions par rapport au commerce total des nations occidentales. C'est donc des ordres de grandeur qu'il convient d'envisager, et non point tels ou tels chiffres en soi, qui impressionnent si facilement ceux qui ne demandent qu'à se laisser duper.

Économies complémentaires ?

Voici un quart de siècle, exactement en septembre 1929, paraissait un livre qui fit sensation à l'époque. Il s'intitulait : *Les deux Europes* et était dû à la plume de Francis Delaisi. L'auteur s'inquiétait de l'approche d'une grande crise de surproduction dont certains économistes avertis percevaient les prodromes depuis plusieurs mois déjà (effectivement le fameux krach de Wall Street déclencha la grande crise mondiale au mois d'octobre), et il cherchait les moyens d'y échapper. Voyant que les principaux débouchés d'outre-mer de l'Europe industrielle n'offraient plus autant de possibilités que jadis, F. Delaisi estimait qu'une mise en valeur de l'Europe orientale, encore arriérée, peu développée et essentiellement agricole fournirait à l'industrie européenne un champ d'expansion quasi illimité. Cette Europe agricole, que Delaisi appelait « l'Europe B », correspondait à peu près à l'Europe présentement asservie par le Kremlin, donc au bloc soviétique. Delaisi englobait cependant, à juste titre, dans l'Europe industrielle (ou « Europe A ») la partie occidentale de la Pologne, de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie ainsi que l'Allemagne orientale. Il en excluait par contre l'Italie méridionale et l'Espagne à l'exception de la Catalogne et du pays basque fortement industrialisés.

Francis Delaisi était persuadé que l'Europe agricole, essentiellement orientale, pourrait offrir à l'Europe industrielle, occidentale, une débouché on ne peut plus vaste.

« En Russie, écrivait-il, 80 millions de paysans sont devenus en fait propriétaires. En Roumanie, en Pologne et dans tous les Balkans, par crainte du bolchévisme, on a divisé une partie des grands domaines... Depuis dix ans, 100 millions de paysans européens ont acquis la propriété de la terre... Désormais le fermier, maître chez lui, assu-

ré que, l'impôt payé, le produit de son effort est pour lui, ne demande qu'à travailler. A la vérité il lui manque deux choses : un outillage moderne et des fonds de roulement. Qu'on veuille bien les lui donner et bientôt les magnifiques terres de la Galicie, de l'Ukraine, de la Roumanie, de la Hongrie... atteindront les rendements que donnent les mêmes terres dans l'Europe industrielle... Avec le surplus de sa récolte, le paysan payera sans difficulté les intérêts des avances qu'on lui aura faites en outillage, et il lui restera encore de quoi acheter les tissus, vêtements, chaussures et les mille objets qui font le confort de l'Occident. Aujourd'hui l'habitant de l'Europe B achète en moyenne 8,4 dollars par an de produits de l'Europe industrielle, alors que les Européens d'outre-mer en achètent pour 17,9 dollars. »

Sur la base de ces chiffres, Delaisi calculait qu'en portant la consommation de l'Europe B au niveau de celle des Européens d'outre-mer, l'Europe industrielle pourrait faire passer ses exportations annuelles à destination de l'Europe orientale de 2.000 millions de dollars à près de 4.300 millions, soit une augmentation de près de 2.300 millions de dollars, ces 2,3 milliards supplémentaires représentaient donc un accroissement de l'ordre de 30%. La conclusion de Francis Delaisi, la voici (p. 205) :

« 240 millions d'Européens ne demandent qu'à travailler, produire, et acheter les stocks qui nous encombrant... Ils n'attendent que de l'outillage et des crédits. Qu'on les leur donne, et l'industrie européenne trouvera facilement chez eux de quoi compenser les restrictions inévitables des marchés d'outre-mer. »

Le raisonnement de Delaisi était incontestablement juste voici un quart de siècle. Les deux Europes, l'une industrielle, l'autre agricole, étaient alors complémentaires. La seconde, avec une population paysanne devenue indépendante et propriétaire de ses terres, était en mesure d'offrir à la première un débouché important, à la fois pour ses produits et ses capitaux. Elle présentait en même temps des garanties solides pour le crédit que l'Europe industrielle devait lui accorder pour la rendre capable d'acheter les produits occidentaux.

Mais ces temps ne sont plus. La structure économique et sociale de l'Europe B, aujourd'hui soviétisée, a été bouleversée de fond en comble. Les 80 millions de paysans russes, devenus en fait propriétaires à l'époque où Delaisi écrivait son livre, ont été dépouillés des terres qu'ils exploitaient assez librement jusqu'à 1930. Parqués dans les kolkhozes, ils sont réduits à la misère et rien ne les incite à accroître leur effort productif. Depuis la fin de la guerre, le même sort a frappé les paysans de toute l'Europe située derrière le rideau de fer. La politique stalinienne a ruiné l'agriculture et anéanti le pouvoir d'achat de la population paysanne, voire de la population tout entière à l'exception d'une mince couche de privilégiés.

Certains objecteront peut-être que vu la spoliation de ces populations par l'Etat, la réduction du pouvoir d'achat des particuliers est compensée par l'accroissement du pouvoir d'achat de l'Etat et que c'est ce dernier (qu'il s'agisse de l'U.R.S.S. ou de ses satellites) qui, ayant d'ailleurs le monopole du commerce extérieur, importera à leur place. Cette objection serait vraie

s'il y avait tout simplement transfert d'un pouvoir d'achat donné, de sorte que l'Etat aurait gagné ce que les particuliers ont perdu. Mais tel n'est pas le cas. En ruinant la production agricole, le bolchévisme a sensiblement réduit les revenus qu'elle donne, et la part du lion qu'il prélève sur ces revenus réduits est extrêmement faible en chiffres absolus. Aussi l'Europe orientale est-elle aujourd'hui forcée d'importer des produits agricoles, alors que Francis Delaisi avait pensé qu'elle pourrait payer ses importations de produits industriels en exportant les produits de sa terre. C'est effectivement en exportant de l'or que l'U.R.S.S. achète aujourd'hui de quoi nourrir sa population.

Sur ce plan, la situation est donc complètement renversée: l'Europe A et l'Europe B ont cessé d'être complémentaires. Elles ont tout autant cessé de l'être sur le plan industriel. Non seulement l'U.R.S.S. s'est fortement industrialisée, à tel point qu'elle produit aujourd'hui elle-même de grosses quantités d'outillage agricole (la qualité est évidemment une autre question), mais encore elle s'est annexé des pays industriels dont l'efficacité technique est supérieure (Tchécoslovaquie, Allemagne orientale) ou égale (Hongrie, Pologne) à la sienne. La non-rentabilité industrielle présente de ces pays ne doit pas faire illusion: elle n'est due qu'à la mauvaise gestion, à la pléthore bureaucratique et à la résistance passive des travailleurs, mais sur le plan purement technique la productivité demeure élevée et s'est très probablement accrue.

Le vieux schéma, vrai il y a vingt-cinq ans: échange des produits industriels occidentaux contre les produits agricoles orientaux, n'est donc plus valable aujourd'hui. L'Est n'a plus de produits agricoles à exporter, et son industrialisation, à laquelle s'ajoute l'annexion de plusieurs pays industriels avancés, réduit en même temps sa demande de produits industriels occidentaux. Qu'on relise phrase par phrase le raisonnement de Francis Delaisi que nous reproduisons tout à l'heure. Rien de ce qui était vrai en 1929 ne cadre plus avec la situation de 1954.

Dans ces conditions, l'Est ne pourrait, à la longue, procéder à des importations massives qu'en faisant appel au crédit. MM. Daladier et Loustanau-Lacau consentiront peut-être des avances en puisant dans leurs fonds personnels, mais aucune banque sérieuse ne s'engagerait dans une affaire aussi incertaine. Les pays de derrière le rideau de fer sont déjà largement débiteurs — et mauvais débiteurs! — des épargnants occidentaux. D'autre part l'Est se refusera à accepter des crédits à long terme — synonymes d'investissements, donc de « mainmise » étrangère, capitaliste — ce qui trace des limites étroites à ce genre d'opérations. Et si, un jour, le Kremlin consentait à s'y prêter, pour son propre compte ou pour celui de l'un de ses satellites, il y aurait lieu de s'en méfier encore davantage, car ce ne serait sûrement pas avec l'intention de respecter scrupuleusement les engagements pris.

Ce que représente le débouché de l'Est

Francis Delaisi avait calculé que les exportations de l'Europe occidentale vers l'Europe orientale pourraient s'accroître de 30 % environ ou de 2,3 milliards de dollars. Le dollar ayant été dévalué en 1933, cette somme représenterait environ 3,8 milliards de dollars actuels, soit presque autant que le total des exportations françaises en 1952. En 1952, les exportations des États-Unis atteignaient 15 milliards de dollars, les exporta-

tions britanniques 7,2 milliards, les exportations allemandes (Bonn) 4 milliards. Les exportations totales de l'Europe industrielle s'élevaient à 26,4 milliards de dollars. L'accroissement envisagé par Francis Delaisi — 3,8 milliards de dollars — ne représenterait donc plus, à supposer qu'il soit possible, que 14 % du total des exportations de l'Europe industrielle, alors qu'il aurait été de 30 % en 1929.

Il n'est point oiseux de se demander ce que le débouché de l'Est représente en général pour les principales nations de l'Europe industrielle. Une brève rétrospective historique s'impose évidemment. Jusqu'à la dernière guerre, qui consacra la mainmise moscovite sur toute l'Europe orientale et même sur une partie importante de l'Europe centrale, il suffit de considérer la Russie seule. Voici le rôle joué par la Russie dans les importations et dans les exportations des trois principales puissances de l'Europe (nous ajoutons les chiffres relatifs aux États-Unis) :

Part de la Russie dans les importations

	1913	1929	1932	1937
	—	—	—	—
	%	%	%	%
de la France	5,4	1,4	1,8	1,7
de l'Allemagne	13,2	3,2	5,8	1,2
de l'Angleterre	5,8	2,1	2,6	2,8
des États-Unis	1,2	0,5	0,7	1,0

Part de la Russie dans les exportations

	1913	1929	1932	1937
	—	—	—	—
	%	%	%	%
de la France	1,2	0,5	0,5	0,5
de l'Allemagne	8,7	2,6	10,9	2,0
de l'Angleterre	3,4	0,5	2,5	0,6
des États-Unis	1,1	1,6	0,7	1,3

La part de la Russie dans le commerce extérieur des nations industrielles d'Europe n'a donc cessé de s'amenuiser depuis 1913, tant du côté des exportations que de celui des importations. L'année 1932 marque un accroissement passager du fait que l'U.R.S.S. en voie d'industrialisation avait besoin d'importer de l'outillage en provenance de l'Occident pour atteindre les objectifs de son plan quinquennal.

Le marché russe d'après la révolution bolchéviste ne représentait donc, pour les grandes nations occidentales, qu'un appoint insignifiant. Par contre, l'importance de ces mêmes nations occidentales est demeurée considérable pour la Russie, même après la révolution d'octobre 1917, ainsi qu'il ressort des tableaux ci-après :

Importations russes

Pays fournisseurs :	1913	1929	1932	1937
	—	—	—	—
	%	%	%	%
France	4,2	3,6	0,6	2,1
Allemagne	47,5	22,1	46,5	15,0
Angleterre	12,6	6,2	13,1	14,3
États-Unis	5,8	20,1	4,5	18,2
Reste du monde	29,9	48,0	35,3	50,4
Total	100	100	100	100

Exportations russes

Pays clients :	1913	1929	1932	1937
	%	%	%	%
France	6,6	4,6	5,0	5,1
Allemagne	29,8	23,4	17,9	6,2
Angleterre	17,6	21,9	24,1	32,7
États-Unis	0,9	4,6	3,0	7,8
Reste du monde	45,1	45,5	50,0	48,2
Total	100	100	100	100

Tandis que la Russie ne joue qu'un rôle extrêmement modeste dans le commerce extérieur des grandes puissances occidentales, celles-ci représentent à elles quatre entre la moitié et les deux tiers du commerce russe comme fournisseurs et plus de la moitié comme clientes. La Russie dépendait infiniment plus d'elles qu'elles ne dépendaient de la Russie.

L'évolution depuis 1937 est caractérisée par les chiffres suivants :

Exportations vers le bloc soviétique (a)
(millions de dollars)

Fournisseurs :	1937	1948	1952
France	39,1 (5,2)	31,9 (3,6)	38,5 (3,2)
Allemagne occ. (b) ...	271,5 (59,5)	13,6 (0,8)	50,0 (2,8)
Angleterre ..	163,4 (29,5)	119,6 (35,3)	142,5 (12,8)
États-Unis ...	92,2 (53,8)	139,8 (307,9)	1,1 (1,1)

(a) Albanie, Allemagne orientale, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie et U.R.S.S. ; les chiffres entre parenthèses ont trait aux exportations à destination de la Chine et ne sont pas compris dans les chiffres relatifs aux autres pays du bloc soviétique. — (b) Allemagne entière en 1937.

Exportations du bloc soviétique (a)
(millions de dollars)

Clients :	1937	1948	1952
Europe continentale occ. ...	744,0	730,2	579,6
Angleterre	248,9	228,3	220,8
États-Unis	163,9	234,4	66,9
Monde entier (b)	1.512,0	1.881,8	1.415,1

(a) Chine comprise. — (b) Non compris les échanges des pays du bloc soviétique entre eux.

Exportations de l'U.R.S.S.
(millions de dollars)

Clients :	1937	1948	1952
Europe continentale occ. ...	105,8	119,5	125,7
Angleterre	106,8	99,3	147,9
États-Unis	25,3	86,6	16,7
Monde entier (a)	311,8	441,8	420,6

(a) Non compris les autres pays du bloc soviétique.

Exportations des satellites européens
(millions de dollars)

Clients :	1937	1948	1952
Europe continentale occ. ...	597,1	581,1	410,0
Angleterre	118,0	98,9	65,4
États-Unis	68,9	26,4	22,4
Monde entier (a)	952,7	974,1	670,3

(a) Non compris les autres pays du bloc soviétique.

Les chiffres absolus ci-dessus (1) sont déjà assez éloquents par eux-mêmes pour nous dispenser de longs commentaires. On s'aperçoit tout d'abord que si le bloc soviétique dans son ensemble a maintenu (à peu près) le chiffre de ses exportations vers le monde libre — bien que le dollar de 1952 ait une capacité d'achat moindre que celui de 1937 — la répartition des transactions n'est plus la même, ni du côté des clients (monde libre) ni du côté des fournisseurs (pays du bloc oriental).

Voici comment se répartissent les exportations du bloc soviétique quant à leur destination :

Destination des exportations du bloc soviétique

	1937	1948	1952
	%	%	%
Europe continentale occidentale ..	49,2	38,8	41,0
Angleterre	16,5	12,1	15,6
États-Unis	10,8	12,5	4,7
Reste du monde libre	23,5	36,6	38,7
	100	100	100

Entre 1937 et 1952, les exportations du bloc soviétique à destination de l'Europe occidentale, de l'Angleterre et des États-Unis ont diminué de 288 millions de dollars. Pendant la même période elles ont augmenté de 155 millions de dollars à destination du Commonwealth (Canada non compris) et des autres possessions britanniques. C'est de là que vient l'accroissement de la part du reste du monde libre (près de 39 % en 1952 contre 23,5 % en 1937).

Provenance des exportations du bloc soviétique

	1937	1948	1952
	%	%	%
U.R.S.S.	20,6	23,5	29,7
Satellites européens	63,0	51,8	47,2
Chine	16,4	24,7	23,1
	100	100	100

Entre 1937 et 1952, les exportations de l'U.R.S.S. ont augmenté de 108 millions de dollars et celles de la Chine de 75 millions, tandis que celles des satellites européens ont diminué de 282 millions. Ce recul est en partie fictif : il tient à ce que l'U.R.S.S. exporte pour son propre compte des produits qu'elle vole à ses satellites. En effet, ce n'est qu'à partir de 1948, c'est-à-dire à partir de la consolidation de la mainmise sovié-

(1) *Bulletin mensuel de Statistique* de l'O.N.U., août 1953.

tique sur le glaci, qu'on enregistre ce recul de plus de 30 %.

Ces chiffres n'acquièrent cependant toute leur signification que si on les rapporte au total des échanges internationaux. En 1913, le commerce extérieur de la Russie d'alors représentait 3,9 % du commerce mondial. En 1929, la part de l'U.R.S.S. n'est plus que de 1,4 %, et en 1937 de 1,2 %. Les pays annexés par l'U.R.S.S. après cette guerre, soit directement (par exemple les pays baltes) soit indirectement (comme les pays satellites) totalisaient, en 1937, 4,7 % du commerce international, non compris évidemment l'Allemagne orientale. Les territoires qui forment aujourd'hui le bloc soviétique représentaient donc avant la guerre 5,9 % des échanges internationaux ; avec la Chine (1,5 %), cela fait 7,4 %, et très probablement un chiffre voisin de 9 % si l'on tient compte de l'actuelle Allemagne « démographique ».

Les chiffres dont nous venons de faire état sont les données officielles des services économiques de feu la S.D.N. Les statistiques présentes des services de l'O.N.U. ne s'en écartent guère, ainsi qu'il ressort du tableau ci-dessous :

Exportations (millions de dollars)			
	1937	1948	1952
Monde entier (a).....	25.294,6	54.358,1	73.456,5
U.R.S.S.	311,8	441,8	420,6
Satellites européens	952,7	974,1	670,3
Chine	247,5	465,9	324,2
Total du bloc soviétique : millions de dollars	1.512,0	1.881,8	1.415,1
Pour cent	6	3,5	2

(a) Non compris le commerce à l'intérieur du bloc soviétique.

La part du bloc soviétique dans les échanges internationaux est tombée à sa plus simple expression.

L'extension possible

Considérons maintenant l'importance du bloc soviétique comme client des principales puissances occidentales. Nous avons déjà indiqué les chiffres absolus dans un tableau précédent. Nous n'envisagerons, dans les pourcentages qui suivent, que l'U.R.S.S. et ses satellites européens, le rôle de la Chine étant insignifiant, sauf pour l'Angleterre.

Part de l'Est dans les exportations occidentales				
Fournisseurs :	1937		1948	1952
	(a)	(b)	(b)	(b)
	%	%	%	%
France.....	0,5	4,1	1,6	0,9
Allemagne	2,0 (c)	11,5 (c)	1,9 (d)	1,2 (d)
Angleterre	0,6	5,5	1,8	1,9
États-Unis	1,3	2,7	1,0	0

(a) L'U.R.S.S. seule. — (b) Bloc oriental, Chine non comprise. — (c) Allemagne dans ses frontières de 1937. — (d) Allemagne de Bonn.

Pour que le bloc oriental redevint pour l'Occident le client qu'il fut avant la guerre, il devrait reconquérir la part qu'il détenait en 1937 dans les exportations des nations européennes et qu'indique la deuxième colonne du tableau ci-dessus. Nous laissons de côté les États-Unis dont les exportations vers l'Est sont devenues à peu près nulles, et nous sommes obligés de faire abstraction de l'Allemagne, dont le changement territorial rend illusoire tout calcul de ce genre. Les chiffres ci-dessous s'entendent en millions de dollars.

Fournisseurs :	Exportations vers l'Est européen		
	Exportations 1937	Exportations 1952	Exportations sur la base de 1937
France	39,1	31,9	164,7 (a)
Angleterre.....	163,4	119,6	414,4 (b)

(a) 4,1 % sur des exportations totales de 4.018,1 millions de dollars. — (b) 5,5 % sur des exportations totales de 7.534,6 millions de dollars.

Pour atteindre leur niveau proportionnel de 1937, les exportations françaises à destination de l'Est devraient donc s'accroître de 133 millions de dollars, soit de près de 50 milliards de francs. Les exportations anglaises devraient augmenter de 290 millions de dollars. Les exportations françaises vers l'Est devraient donc quintupler, et les exportations anglaises se multiplier par 3 et demi. Et il en serait de même pour tous les autres pays occidentaux s'ils voulaient retrouver les pourcentages, au demeurant bien modeste, que le commerce avec l'Est représentait avant la guerre dans leur commerce total. Cela paraît parfaitement utopique, et il ne saurait donc être question, si peu que ce soit, d'une « normalisation » des échanges avec l'Est si l'on entend par normalisation le rétablissement de la situation d'avant-guerre. Une telle expansion dépasse de loin les possibilités du bloc soviétique, quand bien même il s'y montrerait sincèrement disposé. Tout ce qu'il est raisonnable d'escompter, c'est une légère augmentation en chiffres absolus, et même le retour aux pourcentages, déjà bien faibles, de 1948 paraît illusoire.

Si le bloc soviétique voulait retrouver sur le marché mondial sa position d'avant-guerre — soit 6 % des échanges internationaux — il devrait aujourd'hui importer pour plus de 4,4 milliards de dollars de marchandises, soit 3 milliards de plus qu'il n'importe effectivement. Il devrait tripler ses achats. D'après une récente étude (2), les réserves d'or soviétiques s'élèveraient à 3,3 milliards de dollars, la production annuelle d'or de l'U.R.S.S. serait de 200 millions de dollars, et les Soviétiques auraient exporté, en 1953, de l'or d'une valeur de 150 millions de dollars environ. Comme l'U.R.S.S. n'a pas, et n'aura pas pendant les prochaines années, beaucoup de marchandises à exporter, elle ne pourra acheter qu'en exportant de l'or ou en sollicitant des crédits... Mais cette dernière éventualité complotie bien des aléas, tant pour les prêteurs que pour l'emprunteur qui redoute la « mainmise étrangère ».

(2) U.S. News and World Report, 15 janvier 1954.

